

Digital Turn. Sammlungen – Provenienzen – Märkte

Konferenz 2025

Veranstalter | Organiser

SODa – Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen / Humboldt-Universität zu Berlin, Forum Kunst und Markt | Centre for Art Market Studies / Technische Universität Berlin, Fachgebiet Digitale Provenienzforschung / Technische Universität Berlin

Datum | Date

27./28. November 2025

Ort | Venue

Auditorium des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums der Humboldt-Universität zu Berlin,
Geschwister-Scholl-Straße 1/3, 10117 Berlin

SODa Verbundpartner

Förderung

Gefördert durch:

Digital Turn. Sammlungen – Provenienzen – Märkte

Digital Turn. Collections – Provenances – Markets

27./28. November 2025

Wie verändert der digitale Wandel – von Big Data bis KI – die Sammlungs-, Provenienz- und Kunstmarktforschung der Gegenwart und Zukunft? Welches sind die Charakteristika, Methoden, Herausforderungen und Potentiale solcher digitalen Forschungsansätze? Welche Datenkompetenzen sind hierfür notwendig? Und welche strukturellen Rahmenbedingungen sollten für diese transdisziplinären Forschungen, die quantifizierende und qualifizierende Fragestellungen zusammenführen, vorhanden sein bzw. geschaffen werden?

Ziel der Tagung ist es, Forschende, IT-Expert*innen und Praktiker*innen aus den GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums)-Institutionen sowie aus Universitäten und dem Kunst- und Antiquitätenhandel zusammenbringen, um die mit diesem „digital turn“ verbundenen Herausforderungen, Möglichkeiten und Lösungsansätze miteinander zu diskutieren.

How is the digital transformation – from big data to artificial intelligence – reshaping research on collections, provenance, and the art market, both today and in the future? What are the key characteristics, methods, challenges, and potentials of digital approaches in these domains? What data skills are needed to engage in this research? Furthermore, what structural frameworks need to be created or strengthened to enable transdisciplinary research that combines quantitative and qualitative perspectives?

The conference invites researchers, IT specialists, and practitioners from GLAM institutions (Galleries, Libraries, Archives, Museums), universities, and the art and antiques market to engage in a dialogue on the challenges, opportunities, and possible solutions associated with the 'digital turn'.

Veranstalter | Organiser

SODa – Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen / Humboldt-Universität zu Berlin,
Forum Kunst und Markt | Centre for Art Market Studies / Technische Universität Berlin
Fachgebiet Digitale Provenienzforschung / Technische Universität Berlin

Konzeption | Concept

Gabriele Zöllner, Meike Hopp, Dorothee Wimmer

Ort | Venue

[Auditorium des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums](#) der Humboldt-Universität zu Berlin,
Geschwister-Scholl-Straße 1/3, 10117 Berlin

Tagungssprachen | Conference Languages

Deutsch und Englisch | German and English

Weitere Informationen | Additional Information

<https://sammlungen.io/events/konferenz-digital-turn-sammlungen-provenienzen-maerkte>
<https://fokum.org/konferenz-2025>

Bildnachweise | Image Credits

Details aus | from: Netzwerk / freepiks; Still Life Documents Stack / freepiks; Shelf stacked with Notepads / freepiks; Theo van Doesburg: Danseressen (verso), 1916, Instituut Collectie Nederland; Jan Miense Molenaer: Man Smoking and Holding an Empty Wine Glass. 1632–1634, Städel Museum, Frankfurt am Main, aus: Zinnen, M. et al. 2024; Notenbuch, Schulgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 1941.

Programm | Programme: 27. November 2025

****Titel, Abstract und Lebenslauf sind in der jeweiligen Präsentationssprache verfasst.****

****Title, abstract and CV are written in the respective language of presentation.****

13:00 Anmeldung | Registration

14:00 Grußwort | Welcome: Sarah Elena Link, Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätsbibliotheken in Deutschland
Einführung | Introduction: Gabriele Zöllner, SODa

SEKTION I: Provenienz- und Marktdaten. Finden – Modellieren – Analysieren

SECTION I: Provenance and Market Data. Finding – Modelling – Analysing

Moderation: Dorothee Wimmer (Berlin)

14:30 Stefanie Schneider (München), Antoinette Maget Dominicé (Genf),
Elisa Ludwig (Ulm), Ricarda Vollmer (München)
Speakers: Stefanie Schneider, Elisa Ludwig
Von der Herkunft zur Zukunft: Interdisziplinäre Ansätze zur Erforschung von Provenienzen in Museen

15:00 Sabine Lang, Alisha Mund, Mathias Zinnen (Erlangen-Nürnberg)
Multimodale Suchen in Auktions- und Verkaufskatalogen auf Basis strukturierter Daten

15:15 Fenya Almstadt (Berlin / Brussels), Eléa De Winter, Alexandre Leroux (Brussels)
Speakers: Alexandre Leroux, Fenya Almstadt
From Object to the Art Market: a data model for provenance research at the Royal Museums of Fine Arts of Belgium, 1933–1960

15:30 Johanna Stauber (Potsdam)
Encoding Provenance. Live-Demonstration des Provenance Interface

15:45 Pause | Break

POSTERSEKTION

POSTER SESSION

Moderation: Louise Tharandt (Berlin)

16:00 One-Minute-Poster-Madness und | and FAQ

Juliane Kraske (Magdeburg)
Proveana – Forschung sichtbar machen: Zwischen wissenschaftlichem Bericht und strukturierter Datenbank

Lars Feuer (Marburg)
Digital(isiert)e Objekt-Agency. Die komplexe Systematik in der Erfassung der Agency eines Objekts

Louise Adams, Vincent de Boer, Oliver Kahmen, Fiona Möhrle, Dietje Ziemer (Oldenburg)

Speaker: Oliver Kahmen

The Digitisation of Ethnographic Objects Featuring Cowrie Shells in the Research Cluster ProSaDi: A Case Study of a 'Cartridge Pouch from Togo

Ilja Labischinski, Hendryk Ortlieb (Berlin)

Speaker: Ilja Labischinski

Künstliche Intelligenz und koloniale Provenienz. Pilotprojekt zur Erprobung KI-gestützter Transkription, Übersetzung und Visualisierung von Provenienzdaten aus kolonialenKriegszügen in Deutsch-Neuguinea im Ethnologischen Museum Berlin

Leander Gussmann (Vienna)

Limna and the Shifting Epistemologies of Art-Market Value

Iris Vogel, Narges Baba Ahmadi, Niloufar Baba Ahmadi, Chris Biemann, Florian Schneider, Martin Semmann (Hamburg)

Speaker: Martin Semmann

Exploration of Scientific Collections with multimodal agentic RAG systems

Amy Isard, Sebastian Schirrmeister (Hamburg)

Speaker: Sebastian Schirrmeister

Revisiting the Past. Visualising a Multilingual Private Guestbook from 20th Century Jerusalem

Elisa Ludwig, Eva Leistenschneider, Marina Nething, Philipp Kirf, 1tm.solutions (Ulm) / Speaker: Elisa Ludwig

Digitale Vernetzungsstrategien für Quellen der Provenienzforschung: Herausforderungen und Chancen bei der Modellierung von nicht-standardisierten Archivdaten

Ellen Prokop (Washington D.C.)

A New Tool for Art Research: The First Iteration of the Pharos Platform

Christoph Klose (Berlin)

Linking Löbbbecke: Die Händlerkorrespondenz zur größten geschlossenen Erwerbung des Münzkabinetts Berlin

ABENDVORTRAG

KEYNOTE LECTURE

Moderation: Gabriele Zöllner (Berlin)

17:30 Meike Hopp

Digitale Provenienzforschung: Alte Wege – Offene Fragen – Neue Wege

18:30 Abendempfang | Reception

Programm | Programme: 28. November 2025

08:30 Ankunft | Arrival

08:50 Begrüßung | Welcome: Dorothee Wimmer, Forum Kunst und Markt / Centre for Art Market Studies

SEKTION II: FAIR, CARE & Beyond

SESSION II: FAIR, CARE & Beyond

Moderation: Gesa Grimme (Berlin)

09:00 Katharina Leyrer (Erlangen-Nürnberg)

Value Sensitive Design: Ein Ansatz zum Umgang mit ethischen Fragestellungen im Sammlungsdatenmanagement

09:30 Stella Barsch, Deborah Ehlers, Hans-Christian Jetter (Lübeck)

Speakers: Stella Barsch, Deborah Ehlers

Unsicherheit Sichtbarkeit verleihen. Visualisierungsstrategien für Unsicherheit in kolonialen Sammlungskontexten

10:00 Simon Albers, Ivonne Kaiser, Jennifer Tadge (Oldenburg)

Speaker: Jennifer Tadge

Digital denken: 3D-Erfassung und -Darstellung ethnologischer Objekte aus Ozeanien und Alaska

10:15 Jamie Dau, Leslie Zimmermann (Mannheim)

Museumsdaten im KI-Zeitalter: Verantwortungsbewusster Umgang mit diskriminierender Sprache in kolonialen Kontexten

10:30 Pause | Break

BLOCK III: KI & Co in Datenerschließung und -forschung

BLOCK III: AI & Co in Data Cataloguing and Research

Moderation: Mathias Zinnen (Erlangen-Nürnberg)

11:00 Ruth von dem Bussche (Düsseldorf), Georg Schelbert (München)

KI-gestützte Digitalisierung und Strukturierung historischer Inventare: Ein Praxisbericht zur Erschließung der Photothek des Zentralinstituts München

11:30 Deidre Berger (Berlin), Anne Uhrlandt (Berlin / Munich)

Speaker: Anne Uhrlandt

Jewish Digital Cultural Recovery Project (JDCRP): Introduction to JDCRP's central digital archival platform on Nazi-looted art

12:00 Carolin Faude-Nagel (München)

Provenienzforschung mit KI-gestützter Bildrecherche: Die Suche nach der Kunstsammlung Walther Rathenaus – Ein Praxisbeispiel

12:15 Pause | Break

TAGUNGSREFLEXION. ERGEBNISSE – HERAUSFORDERUNGEN – POTENTIALE
CONFERENCE REFLECTION. RESULTS – CHALLENGES – POTENTIAL

Moderation: Johannes Schäffer (Berlin)

12:30 Ruth von dem Bussche (Düsseldorf)

Sarah Fründt (Berlin)

Martin Stricker (Berlin)

13:30 Ende

SEKTION I | SESSION I

Provenienz- und Marktdaten. Finden – Modellieren – Analysieren Provenance and Market Data. Finding – Modelling – Analysing

Moderation: Dorothee Wimmer (Berlin)

Von der Herkunft zur Zukunft: Interdisziplinäre Ansätze zur Erforschung von Provenienzen in Museen

Stefanie Schneider (München), Antoinette Maget Dominicé (Genf), Elisa Ludwig (Ulm), Ricarda Vollmer (München) / Speakers: Elisa Ludwig, Stefanie Schneider

Der *Internationale Museumsverband (International Council of Museums; ICOM)* betont die Verantwortung von Museen für die Erforschung und Erhaltung des materiellen und immateriellen Kulturerbes. In den letzten Jahren hat die zunehmende kritische Auseinandersetzung mit Museumserwerbungen zu einer Neubewertung institutioneller Praktiken geführt, wobei Transparenz und der institutionenübergreifende Dialog verstärkt in den Vordergrund gerückt sind. Infolgedessen haben Museen begonnen, Provenienzverfahren zu standardisieren. Vor diesem Hintergrund untersucht die Einreichung den aktuellen Stand der Provenienzforschung und fokussiert dabei folgende Fragen:

- Wie transparent und umfassend veröffentlichen Museen Provenienzinformationen online und inwieweit sind diese zugänglich?
- Wie wirken sich institutionelle Arbeitsprozesse, technologische Limitierungen und historische Sammlungspraktiken auf die Qualität und Konsistenz von Provenienzdaten aus und welche ethischen Implikationen ergeben sich aus diesen strukturellen Barrieren?

Die Untersuchung verfolgt einen interdisziplinären Ansatz und kombiniert quantitative statistische Analysen mit qualitativen Ansätzen aus den Geisteswissenschaften, d. h. der kunsthistorischen Provenienzforschung. Im Unterschied zu früheren Studien, die meist theoretisch oder projektspezifisch geblieben sind, entwickeln wir erstmals einen systematischen Rahmen für die Bewertung von Provenienzdaten über Institutionen und Sammlungstypen hinweg. Die Einreichung konzentriert sich auf 45 Museums-sammlungen aus 14 Institutionen in Deutschland und den USA, die sich in Bezug auf ihre Organisationsstruktur sowie die Qualität und Quantität der bereitgestellten Daten unterscheiden, und nutzt *Web Scraping*, um provenienzbezogene Metadaten zu extrahieren. Anhand national einschlägiger Leitfäden werden die Daten anschließend aus drei analytischen Perspektiven (*Publikation, Interaktion* und *technische Dimension*) systematisch untersucht, unterteilt in neun Subkategorien. Unsere Analyse zeigt weitreichende Inkonsistenzen in der Datenqualität auf und unterstreicht die Notwendigkeit sowohl technischer als auch organisatorischer Reformen, darunter optimierte Arbeitsabläufe und eine institutionsübergreifende Zusammenarbeit. Wir kommen zu dem Schluss, dass Museen durch die Priorisierung eines standardisierteren, umfassenderen Ansatzes für die Provenienzforschung das Vertrauen der Öffentlichkeit stärken, zu gerechteren Praktiken im Umgang mit Kulturgütern beitragen und eine solidere Grundlage für zukünftige wissenschaftliche Untersuchungen schaffen können.

Stefanie Schneider (Dr.) studierte Kunstgeschichte, Statistik, Informatik und Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit 2016 ist sie im Bereich der Digital Humanities tätig, wobei ihre Forschungsinteressen an der Schnittstelle zwischen traditioneller Hermeneutik und zeitgenössischen quantitativen Methoden in der kunsthistorischen Forschung liegen.

Antoinette Maget Dominicé (Prof. Dr.) ist Professorin für Kunstrecht an der Universität Genf und Direktorin des Centre universitaire du droit de l'art (CDA). Ihre aktuelle Forschung konzentriert sich auf die vielfältigen Werte von Kulturgütern und deren Rezeption in der analogen und digitalen Welt aus rechtlicher und kultureller Perspektive.

Elisa Ludwig (M.A.) studierte Kunstgeschichte und Geschichte in Heidelberg und München. In ihrer jüngsten Forschung konzentriert sie sich auf die Schnittstelle von Provenienzforschung, Sammlungsgeschichte und Digital Humanities im Bereich der Museum Studies und Memory Studies.

Ricarda Vollmer (B.A.) studiert im Master Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Während ihres Studiums arbeitete sie als studentische Hilfskraft in verschiedenen Projekten zur digitalen Kunstgeschichte, unter anderem unter der Leitung von Stefanie Schneider und Antoinette Maget Dominicé.

Bibliografie (Auswahl)

- Andratschke, Claudia, Jasmin Hartmann, Johanna Poltermann, Brigitte Reuter, Iris Schmeisser und Wolfgang Schöddert. 2018. Leitfaden zur Standardisierung von Provenienzzangaben. Hamburg: Arbeitskreis Provenienzforschung e. V. https://wissenschaftliche-sammlungen.de/files/4515/2585/6130/Leitfaden_APF_eV_online.pdf (zuletzt abgerufen: 27. Mai 2025).
- Fuhrmeister, Christian und Meike Hopp. 2019. "Rethinking Provenance Research." *Getty Research Journal* 11: 213–231. 10.1086/702755.
- Haffner, Dorothee. 2019. "Provenienzforschung digital vernetzt. Ergebnisse sichtbar machen." *Museumskunde* 84: 90–97. <https://www.museumbund.de/wp-content/uploads/2022/07/museumskunde-2019-1-online.pdf> (zuletzt abgerufen: 27. Mai 2025).
- Haffner, Dorothee. 2020. "Provenienzen in Sammlungsdatenbanken. Digitale und virtuelle Chancen für die Vermittlung." *Provenienz & Forschung. Digitale Provenienzforschung*: 36–42.
- Hopp, Meike. 2018. "Provenienzforschung und digitale Forschungsinfrastrukturen in Deutschland. Tendenzen, Desiderate, Bedürfnisse." In ...(k)ein Ende in Sicht. 20 Jahre Kunstrückgabegesetz in Österreich. Schriftenreihe der Kommission für Provenienzforschung: 8, hrsg. v. Eva Blimlinger und Heinz Schödl, 35–59. Wien, Köln: Böhlau. 10.7767/9783205201274.37.
- ICOM, Ed. 2010. Ethische Richtlinien für Museen von ICOM. Zürich: ICOM. https://icom-deutschland.de/images/PDF/icom_ethische_richtlinien_d_2010.pdf (zuletzt abgerufen: 27. Mai 2025).
- Lang, Sabine. 2023. "Mind the Gap. Von Lücken in der Provenienzforschung und ihrer Präsenz im digitalen Raum." In *Abstracts zur 9. Jahrestagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. "DHd2023: Open Humanities, Open Culture"*, hrsg. v. Anna Busch und Peer Trilcke, 212–217. 10.5281/zenodo.7688632.

- Rother, Lynn, Max Koss und Fabio Mariani. 2022. "Taking Care of History: Toward a Politics of Provenance Linked Open Data in Museums." In *Perspectives on Data*, hrsg. v. Emily Lew Fry und Erin Canning, Chicago: Art Institute of Chicago. 10.53269/9780865593152/06.
- Rother, Lynn, Max Koss und Fabio Mariani. 2024. "Verknüpfte Daten. Die Zukunft der Provenienzforschung." *Museumskunde* 89: 26–31.
- Yeide, Nancy H., Konstantin Akinsha und Amy L. Walsh. 2001. *The AAM Guide to Provenance Research*. Washington, D.C.: American Association of Museums.

Multimodale Suchen in Auktions- und Verkaufskatalogen auf Basis strukturierter Daten

Sabine Lang, Alisha Mund, Mathias Zinnen (Erlangen-Nürnberg)

Die Datenbank „German Sales“ umfasst derzeit über 14,500 für die Provenienzforschung wichtige Auktions- und Verkaufskataloge, die vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum stammen und zwischen 1901 und 1945 entstanden sind. Die Kataloge enthalten u.a. Lotbeschreibungen, Abbildungen und handschriftliche Annotationen und sind aktuell im Volltext durchsuchbar. Dieser textbasierte Zugriff auf die in den Katalogen enthaltenen Informationen stellt einen großen Mehrwert dar. Veränderte Titel oder Zuschreibungen können jedoch den Sucherfolg beeinträchtigen. Um dieses Problem zu umgehen, haben sich verschiedene Arbeiten mit bildbasierten Suchansätzen beschäftigt. Konkret wurde getestet, ob sich maschinelle Lernmethoden der Bild- und Objekterkennung eignen, um eine bildbasierte Suche in den Katalogen durchzuführen – mit positivem Ergebnis [1]. Dabei sind u.a. strukturierte Daten aus den bibliographischen Angaben zu den Katalogen entstanden [2].

In unserem Vortrag zeigen wir, wie die weitere Strukturierung der Kataloginhalte auf Objektebene einen wichtigen Schritt für die Vorbereitung einer multimodalen Suche darstellt und somit einen weiteren Sucheinstieg ermöglicht. Eine multimodale Suche greift schließlich nicht isoliert auf Bild oder Text, sondern deren Kombination zurück. Zunächst motivieren wir die Aufgabe und stellen bereits existierende, bildbasierte Ansätze zur Suche in Auktions- und Verkaufskatalogen vor. Im nächsten Abschnitt werden die verschiedenen Arbeitsschritte des neuen Ansatzes vorgestellt. Dazu gehören die Detektion der Abbildungen und der dazugehörigen Lotbeschreibung sowie das Matching der beiden Teile. Schließlich erfolgt die Strukturierung des Textteils. Durch diesen Ansatz können Abbildungen mit den dazugehörigen textuellen Informationen verknüpft, und strukturierter durchsucht werden. Zusätzlich präsentieren wir, inwieweit auch handschriftliche Annotationen in den Katalogen erkannt, dem entsprechenden Lot zugeordnet und in eine strukturierte Form gebracht werden können.

Sabine Lang ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Department Digital Humanities and Social Studies (DHSS) der FAU Erlangen-Nürnberg. Ihre Forschung beschäftigt sich mit der Anwendung digitaler Methoden für die Kunstgeschichte und Provenienzforschung, vor allem mit der Bild- und Objekterkennung, und der Dokumentation und Repräsentation von Provenienzlücken im Digitalen. Bevor ihrer Tätigkeit am DHSS absolvierte die promovierte Kunsthistorikerin u.a. ein Volontariat in einem Auktionshaus und war als selbstständige Provenienzforscherin tätig.

Mathias Zinnen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mustererkennung der FAU Erlangen-Nürnberg. Er studierte Philosophie, Geschichte und Informatik in Mainz, Berlin und Erlangen. Von 2021–2024 war er am Bilderkennungsteam des Odeuropa Projekts beteiligt. Dort hat er sich mit der automatischen Extraktion von Geruchsreferenzen aus historischen Gemälden mit Hilfe von Computer Vision befasst. Aktuell berät er Sammlungsverantwortliche im Rahmen des SODa Projekts zur Anwendung von Methoden des maschinellen Sehens in der Forschung mit Sammlungsdaten. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf Objekterkennung, Posenschätzung und Texterkennung.

Alisha Mund ist Masterstudentin am Lehrstuhl für Mustererkennung an der FAU Erlangen-Nürnberg. Sie hat ihren Bachelor in Informatik und Ingenieurwissenschaften abgeschlossen und studiert nun an der FAU im Masterstudiengang Data Science. Zu ihren Schwerpunkten gehören Deep Learning, Mustererkennung und Zeitreihenmodellierung. Sie hat in Projekten zur Segmentierung medizinischer Bilder mit superpixelbasierten Methoden gearbeitet. Derzeit erforscht sie unter der Betreuung von Mathias Zinnen die Anwendung multimodaler Lernansätze für die strukturierte Bild- und Textanalyse.

Endnoten

- [1] Lang, Sabine und Mathias Zinnen: Digital Provenance Research: Eine computerassisierte Bildersuche in historischen Auktionskatalogen. Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd), Bielefeld, Book of Abstracts (2025), 158-164. ; Raul Vicente-Garcia: Bildbasierte Suche in Auktionskatalogen. In: Museumskunde 89, Ausgabe 1 & 2 (2024), 32-38.
- [2] Lang und Zinnen: Digital Provenance Research, 159; die strukturierten Daten wurden auf Basis folgender Bibliografien erzeugt: Britta Bommert: German Sales 1901-1929. Bibliographie der Auktionskataloge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hg. von Joachim Brand (2019), ; Astrid Bähr: German Sales 1930-1945. Bibliographie der Auktionskataloge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hg. von Joachim Brand und Moritz Wullen (2013), (2013), <https://doi.org/10.11588/artdok.00002251>.

Encoding Provenance. Live-Demonstration des Provenance Interface

Johanna Stauber (Potsdam)

Seit 2021 recherchieren die Forscherinnen im OFP-Projekt am Brandenburgischen Landeshauptarchiv die Provenienzen von Kunst- und Kulturgütern, die in der Zeit des Nationalsozialismus von der Vermögensverwertungsstelle beim Oberfinanzpräsidenten Berlin-Brandenburg geraubt wurden. Hierfür werden die zuvor digitalisierten Akten dieser NS-Finanzbehörde mittels eines digitalen Tools ausgewertet. In der Folge entstehen zahlreiche Forschungsdaten rund um die Objekte und ihre Herkunft.

Als digitales Forschungsprojekt kam schnell die Frage auf: Wie können die gesammelten Informationen nachhaltig und strukturiert auch nach dem Projektende 2026 bereitgestellt werden? Die Antwort liegt in einem digitalen Werkzeug, das an der Schnittstelle zwischen Provenienzforschung und Digital Humanities im Projekt entwickelt wurde: Das Provenance Interface.

Das Provenance Interface dient der systematischen Dokumentation der Provenienz von Kunst- und Kulturgütern. Mit dieser Anwendung können Objektgeschichten und Eigentumsverhältnisse sowie deren Entzugs- und Erwerbungskontexte strukturiert abgebildet werden. Die Grundlage bildet eine relationale Datenbank, die es ermöglicht die Beziehungen von Kunstwerken, Personen, Organisationen, Ereignissen und Quellen zu erfassen und erlaubt somit eine nachvollziehbare Darstellung von Provenienzen.

In dem Vortrag wird anhand der Eingabe einer konkreten Provenienz veranschaulicht, wie auch fragmentarische und unsichere Daten verarbeitet, Akteure und Beziehungen abgebildet und Archivquellen in den historischen Kontext eingebettet werden können. Dabei zeigt sich, wie das Provenance Interface nicht nur Transaktionen, sondern auch die umfassenden Verflechtungen von antisemitischer Vernichtungspolitik, Ausplünderung, Besitzwechsel und Restitution durch Zeit und Raum dokumentiert.

Das Provenance Interface steht exemplarisch für den digitalen Wandel in der Provenienzforschung und ist Teil der wachsenden Bestrebungen innerhalb der Fachdisziplin, maschinenlesbare, auswertbare und nachnutzbare Datengrundlagen zu schaffen. Die Präsentation zeigt, wie ein solches Werkzeug und ein datenbasierter Zugang die alltägliche Forschung erleichtern und bereichern können – ohne die Komplexität der historischen Zusammenhänge zu reduzieren.

Johanna Stauber studierte von 2013 bis 2019 Kunstgeschichte, Geschichte und Architekturwissenschaften in Dresden, Berlin und Prag. In ihrem Master spezialisierte sie sich auf Provenienzforschung und verfasste ihre Masterarbeit zu dem Berliner Kunsthändler Martin Schönemann. Nach ihrem Studium absolvierte sie ein Volontariat im Bereich der Provenienzforschung am Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund. Seit September 2021 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Provenienzforschung des OFP-Projekt am Brandenburgischen Landeshauptarchiv tätig. Außerdem hat sie seit März 2024 die Position der stellvertretenden Projektleiterin inne.

From Object to the Art Market: a data model for provenance research at the Royal Museums of Fine Arts of Belgium, 1933–1960

**Alexandre Leroux (Brussels), Fenya Almstadt (Berlin / Brussels), Eléa De Winter (Brussels),
Speakers: Alexandre Leroux , Fenya Almstadt**

This presentation introduces the data model developed within *ProvEnhance*, a research project (2023–2027) at the Royal Museums of Fine Arts of Belgium (RMFAB) that investigates the provenance of collection objects from 1933 onward, with a focus on the National Socialist era and its aftermath. This project bridges provenance and art market research, two fields with distinct yet overlapping scopes, by employing a shared data structure as a key mechanism.

Our data model adheres to FAIR principles, uses Linked Open Data, and closely aligns with the CIDOC-CRM and the linked.art framework. While event-based modeling supports the documentation of provenance chains, we address a common limitation: the difficulty to model relationships between actors. It is precisely these relationships that prove to be critical for tracing the paths that artworks from the collection of the RMFAB followed as well as to understand the involvement of the participants from the Belgian art market between 1933 to 1960.

This presentation will provide an overview of the current state of the *ProvEnhance* data model, from its conceptual part to its physical implementation. We will discuss the rationale behind specific design choices and how it was developed in tandem with the project researchers. We will exemplify the model with findings from their ongoing research covering paintings from the museum collection as well as art market actors in Brussels and Antwerp.

This presentation aspires to open a broader discussion on how data models can support a dual approach – integrating both provenance and art market knowledge – to better capture the complexities of object histories.

All three contributors are part of the *ProvEnhance* project – *Enhancing the provenance data of the collections of the Royal Museums of Fine Arts of Belgium (RMFAB) since 1933: Scientific study, digital valorization and narrative in context* – funded by BELSPO under the BRAIN program.

Alexandre Leroux is the data scientist within the *ProvEnhance* research project at the Royal Museum of Fine Arts of Belgium, specializing in computational social sciences and digital methods. His expertise includes natural language processing, network analysis, and traditional statistical modeling. In his current role, Alexandre leads various data-related operations, including archival enhancement, data analysis, and data model development.

Fenya Almstadt studied art history, history and social and cultural anthropology in Berlin, Potsdam and Rennes. Within the *ProvEnhance* project (2023-2027), she is pursuing a PhD (Université libre de Bruxelles x Technische Universität Berlin) by investigating the Royal Museum of Fine Arts of Belgium's (RMFAB) acquisitions, practices and networks between 1933-1960 as well as the implications of Nazi-looting of cultural assets in Belgium. Fenya is affiliated to the Brussels Art Markets Laboratory (ULB) and the Arbeitskreis Provenienzforschung.

Eléa De Winter studied art history at Ghent University (2021). Since October 2023 she is preparing a PhD 'The Belgian art market in the pre-, war and post-war period 1933–1960: Brussels and Antwerp' at the Université libre de Bruxelles in collaboration with the Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Technische Universität Berlin and CegeSoma. She is an affiliated researcher at the research groups *Brussels Art Markets Laboratory* (BAMLab, ULB) and *Art in Belgium since 1945* (KB45, Ghent University).

POSTERSEKTION POSTER SESSION

Moderation: Louise Tharandt (Berlin)

Proveana – Forschung sichtbar machen: Zwischen wissenschaftlichem Bericht und strukturierter Datenbank

Juliane Kraske (Magdeburg)

Die Forschungsdatenbank Proveana dokumentiert die Ergebnisse von Provenienzforschungsprojekten, die vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert werden. Ziel ist es, historische Forschung zu NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut, kriegsbedingt verlagertem Kulturgut, Kulturgutentziehungen in SBZ/DDR sowie Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten zugänglich, nachvollziehbar und anschlussfähig zu machen. Proveana verfolgt dabei einen spezifischen Ansatz: Im Zentrum steht nicht die Objektbeschreibung, sondern die Kontextualisierung historischer Ereignisse, Akteure und Netzwerke. Die Basis bilden die wissenschaftlichen Abschlussberichte, deren Inhalte entlang redaktioneller Standards analysiert, normiert und in strukturierte Datensätze überführt werden. Dieser redaktionelle Prozess steht exemplarisch für den Umgang mit heterogenen, textbasierten Forschungsquellen im digitalen Raum. Das Poster zeigt, wie Proveana auch ohne ausgereifte technische Infrastrukturen wie Schnittstellen oder Linked Open Data als verlässliche, zitierfähige Quelle genutzt werden kann. Es beleuchtet die strukturellen und methodischen Voraussetzungen dafür und diskutiert zugleich die Herausforderungen und Potenziale digitaler Repräsentation qualitativer Forschung: Wie lässt sich Forschungswissen auffindbar und nutzbar machen, ohne seine historische Komplexität zu reduzieren? Welche Bedeutung haben Normdaten, persistente Identifikatoren und offene Datenzugänge – selbst wenn umfassende digitale Schnittstellen noch in Planung sind? Nicht zuletzt versteht sich Proveana als Plattform, die nicht abschließt, sondern anstößt: Forschung als Prozess sichtbar zu machen, ist auch im digitalen Raum ein fortlaufender Aushandlungsprozess zwischen Repräsentation, Quelle und Verantwortung.

Juliane Kraske arbeitet seit 2015 im Fachbereich Dokumentation und Forschungsdatenmanagement am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Seit 2024 ist sie dort wissenschaftliche Referentin für die Forschungsdatenbank Proveana. Sie hat Dokumentation und Datenmanagement studiert und beschäftigt sich mit der digitalen Aufbereitung, Strukturierung und Bereitstellung von Ergebnissen der Provenienzforschung.

Digital(isiert)e Objekt-Agency. Die komplexe Systematik in der Erfassung der Agency eines Objekts

Lars Feuer (Marburg)

Im Rahmen des BMFTR-Verbundprojektes AESOH (Agency und Ethik sensibler Objekte in Hochschulsammlungen) bearbeite ich die Frage nach einer umfassenden Agency von (sensiblen) Objekten sowie deren anschließende Digitalisierung

Mein expliziter Fall ist ein Teil eines Terreiro aus dem Candomblé, einer Afrobrasilianischen Religion. Die ausgewählten Objekte sind der Entität „Exú“ zugehörig und stellen in der rituellen Praxis des Candomblé eine Verbindung zur Geisterwelt her. Daraus ergibt sich die Besonderheit von Objekt-Agency, die über materialistische Ansätze wie Bennett, Latour oder Gell hinaus auch ontologische Dimensionen nach Hoolbraad und Pedersen berücksichtigt.

In meiner Forschung widme ich mich dieser Besonderheit und bin dabei, für die ausgewählten Objekte umfassend deren Agency zu erforschen bzw. zu bestimmen und zu dokumentieren. Dazu werde ich im Sommer 2025 meine Feldforschung im urbanen Nord-Osten Brasiliens fortsetzen. Besonderes Augenmerk fällt dabei auf das aus dem Yoruba stammende Konzept „Axé“, welches die Lebenskraft bezeichnet. Meine These ist, dass dieses Konzept als eine Theorie von Agency interpretiert werden kann, die über den Menschen hinaus geht. In den ausgewählten Objekten wurde vermutlich eine unbestimmte Menge „Axé“ eingeschlossen, die den Objekten nun weitere persönliche Agency verleiht und sie quasi lebendig und sensibel macht. Im Teilprojekt wurde ein Modell zur Darstellung von Objekt-Agency entwickelt, das ich anhand empirischer Daten präsentieren und diskutieren möchte. Es stellt die Beziehungen des Objektes ins Zentrum. Dieses Beziehungsgeflecht wird in speziellen Kontexten verortet, die von dominanten Perspektiven auf das Objekt geprägt sind. Anhand dieses Modells sollen die Fragen angemessene Digitalisierung von Objekt-Agency, sowie einer möglichen digitalen Agency der Objekte diskutiert werden. Da die Forschung an und mit Objekten komplexer wird, aber eine Digitalisierung von einer Reduktion der Komplexität motiviert ist, ist meine Arbeit ein Versuch, Strategien im Umgang mit diesem Paradoxon zu entwickeln.

Lars Feuer studierte Soziologie in Jena und Sozial- und Kulturanthropologie in Marburg. Durch sein Studium erlernte er kritisches Denken und den soziologischen Blick, der sich über den Teller- rand der industrialisierten Welt hinaus weitete und sein Interesse für ethnographische Lehrsammlungen ebenso wie seine Leidenschaft rund um Objekt- und Museumsarbeit öffnete. Im Studium befasste er sich mit Provenienzforschung zu Objekten aus der Lehrsammlung und der Inventarisierung ebendieser. Nach dem Studium sammelte er etwas über ein Jahr praktische Erfahrung in der Museumsarbeit im beschaulichen Dreieich-Museum. Im kleinen Team ging es darum, den Alltag mitsamt quartalsweise wechselnden Ausstellungen zu meistern. Seit März 2024 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im BMFTR Verbundprojekt AESOH (**A**gency und **E**thik **S**ensibler **O**bjekte in Hochschulsammlungen) am Institut für Sozial- und Kulturanthropologie mit angegliederter ethnographischer Lehrsammlung. In dem Teilprojekt, in dem er auch zum Thema Agency von Objekten promoviert, geht es ihm primär um einen Terreiro des Candomblé aus dem Südosten Brasiliens und um die Frage, diesen angemessen zu digitalisieren.

The Digitisation of Ethnographic Objects Featuring Cowrie Shells in the Research Cluster ProSaDi: A Case Study of a 'Cartridge Pouch' from Togo

Louise Adams, Vincent de Boer, Oliver Kahmen, (Oldenburg), Fiona Möhrle (Oldenburg / Potsdam), Dietje Ziemer (Oldenburg) / Speaker: Oliver Kahmen

Our contribution highlights the technical challenges and potential insights for the humanities offered by digitisation, using a case study from our work on the digitisation of objects adorned with cowrie shells from the ethnological collections of the Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg – specifically, an item recorded in the museum catalogues as a 'cartridge pouch' from Togo.

As a transdisciplinary team, we work together in the research cluster Provenienz- und Sammlungsforschung Digital (ProSaDi) to investigate the meanings and usages of cowrie shells in space and time. Cowries are native to the Indo-Pacific, but their shells are found globally in a wide variety of cultures, either as artefacts in their own right or as components of other objects (Haour and Moffett 2023; Moretzsohn 2023; Yang 2011, 2018). In large parts of Africa and the Indo-Pacific, they have been used for centuries as currency, religious artefacts, and ornaments on clothing and bodies (von Hesse 2023, Ogundiran 2002). European trading companies also used cowrie shells as a means of payment, primarily for the transatlantic slave trade (Gregory 1996; Heath 2016; Hogendorn and Johnson 1986; Yang 2018).

In addition to the historical, cultural and media studies examination of cowrie shells and ethnographic artefacts containing them in various forms, the testing and further development of technical methods such as 3D digitization and AI data processing is a central component of the project. This work is carried out in close collaboration with other disciplines, thereby expanding the scope of professional insights. Moreover, the subsequent provision of these data and models to a public audience raises ethical questions, as the digitised objects and their acquisition contexts often involve sensitive data that require consultation with source communities. The 'cartridge pouch' from Togo provides an interesting case in this regard.

Louise Adams, M.A., is a research associate at the Institute for Art and Visual Culture at the Carl von Ossietzky University of Oldenburg. Within the project Provenienz- und Sammlungsforschung Digital (ProSaDi), under the supervision of Prof Dr Petra Löffler, she is conducting research on visual representations of cowrie shells, specifically focusing on photographs, ethnographic collections, and image archives from colonial contexts and their digital remediations. Until June 2025, she served as the research coordinator for the collaborative project Digitalisierung, Visualisierung und Analyse von Sammlungsgut (DiViAS) at the Institute of History at the University of Oldenburg. Until 2023, she was Associate for International Affairs at the ifs internationale filmschule köln, where she was also project manager and research member of future.film.education. Louise Adams studied a bachelor's in Media and Cultural Studies and completed a trinational master's in Media Culture Analysis (Düsseldorf, Vienna, Nantes). For her master's thesis on the cultures of remembrance of the Herero and Nama genocide in Namibia, she was awarded the Excellence Prize from the Franco-German University in 2020. Her research interests include memory culture, postcolonial theory, media and cultural studies, and visual culture.

Vincent de Boer, M.A., M.Ed., is a research associate in the project Provenienz- und Sammlungsforschung Digital (ProSaDi) under the supervision of Prof Dr Dagmar Freist at the Institute of History (Department of Early Modern History) at the Carl von Ossietzky University of Oldenburg. His research within the project focuses on the exploration of historical meanings and contexts of use of cowrie shells in time and space. From 2017 to 2024, Vincent de Boer studied History and Art (M.Ed.) and European History (M.A.) at the universities of Oldenburg and Aarhus (Denmark). He completed his studies with a thesis on civilisation narratives in the Early Modern Period. His research interests include Atlantic history, colonial history, and the intellectual history of civilisation and slavery.

Fiona Möhrle, M.A., is a research associate at the Institute of English and American Studies at the Carl von Ossietzky University of Oldenburg. Her work in the project Provenienz- und Sammlungsforschung Digital (ProSaDi) focuses on cowrie shells from a literary and cultural studies perspective. Her dissertation project, supervised by JProf Dr Julia Wurr (University of Oldenburg), will address epistemological questions surrounding the nature-culture divide in the museum context while applying theories from post- and decolonial as well as Indigenous studies. She is also a research associate in the project Berlin's Australian Archive (University of Potsdam & University of Trier). She studied a bachelor's degree in Cultural Studies and English/American Studies (double major B.A.) with a subsequent master's in Applied Cultural Studies and Cultural Semiotics (M.A.) at the University of Potsdam. Her master's thesis on the topic of Archives as Places of Cultural Memory was based on her work in the archives of the Museum of Natural History Berlin. Her research focuses on contemporary and past intercultural entanglements, as well as the history of the natural sciences in the 19th century, particularly in connection with colonial contexts.

Oliver Kahmen, M.Sc., is a research associate in the field of photogrammetry at Jade University of Applied Sciences, where he has been working since 2017. He conducts research on the automated evaluation of imaging methods in geodetic applications and has been enrolled as a doctoral candidate at the Technical University of Dresden since 2021. His dissertation focuses on underwater photogrammetry in connection with methods for image analysis and 3D reconstruction of small objects. Kahmen studied Applied Geodesy (B.Sc.) and Geodesy & Geoinformatics (M.Sc.) at Jade University in Oldenburg. His research interests include (underwater) photogrammetry, computer vision, and machine learning. Since 2025, he has been involved in the project Provenienz- und Sammlungsforschung Digital (ProSaDi), where he is developing and researching methods for the 3D digitisation of cowrie shells and cowrie-adorned objects.

Dietje Ziemer, M.A., is a research associate in the project Provenienz- und Sammlungsforschung Digital (ProSaDi) at the State Museum of Nature and Human in Oldenburg. In this role, she focuses on the museum's collection of cowrie shells, working across the disciplines of natural history and ethnology to investigate their provenance and general collection history. Dietje Ziemer studied Museum Studies first in Berlin and then Würzburg, earning both her Bachelor's and Master's degrees in the field. Her Master's thesis explored the collection and provenance history of a historical herbarium at the Natural History Museum in London. Her research interests include hidden or overlooked natural history collections, as well as tracing and rethinking these object histories from interdisciplinary perspectives.

Bibliography (Selection)

- Gregory, C. A. 1996. „Cowries and Conquest: Towards a Subaltern Quality Theory of Money“. *Comparative Studies in Society and History* 38 (2): 195–217.
- Haour, Anne, und Abigail Moffett. 2023. „Global Connections and Connected Communities in the African Past: Stories from Cowrie Shells“. *African Archaeological Review* 40 (3): 545–53. doi: 10.1007/s10437-023-09546-5.
- Heath, Barbara J. 2016. „Cowrie Shells, Global Trade, and Local Exchange: Piecing Together the Evidence for Colonial Virginia“. *Historical Archaeology* 50 (2): 17–46.
- Johnson, Marion, und Jan S. Hogendorn. 1986. *The Shell Money of the Slave Trade*. African Studies Series 49. London New York Melbourne: Cambridge university press.
- Moretzsohn, Fabio. 2023. *Shells: A Natural and Cultural History*. London: Reaktion books.
- Ogundiran, Akinwumi. 2002. „Of Small Things Remembered: Beads, Cowries, and Cultural Translations of the Atlantic Experience in Yorubaland“. *The International Journal of African Historical Studies* 35(2/3):427. doi: 10.2307/3097620.
- Von Hesse, Hermann W. 2023. „A Modest, but Peculiar Style: Self-Fashioning, Atlantic Commerce, and the Culture of Adornment on the Urban Gold Coast“. *The Journal of African History* 64 (2): 269–91. doi: 10.1017/S0021853723000294.
- Yang, Bin. 2011. „The Rise and Fall of Cowrie Shells: The Asian Story“. *Journal of World History* 22 (1): 1–25.
- Yang, Bin. 2018. *Cowrie Shells and Cowrie Money: A Global History*. 1. Aufl. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2019. | Series: Routledge approaches to history; 25: Routledge. Doi: 10.4324/9780429489587.

Künstliche Intelligenz und koloniale Provenienz. Pilotprojekt zur Erprobung KI-gestützter Transkription, Übersetzung und Visualisierung von Provenienzdaten aus kolonialen Kriegszügen in Deutsch-Neuguinea im Ethnologischen Museum Berlin

Ilja Labischinski, Hendryk Ortlieb (Berlin)

Kolonialisierung, das Aneignen von Objekten und der Aufbau von ethnologischen Sammlungen in Berlin waren auf das Engste miteinander verknüpft. Bis heute befindet sich eine Vielzahl an Gegenständen, die im Kontext kolonialer Kriegszüge nach Berlin gelangten im Ethnologischen Museum. Die gewaltvolle Geschichte dieser Erwerbungen zu ergründen und offenzulegen ist das zentrale Anliegen der Provenienzforschung.

Viele historische Dokumente, die für die Erforschung kolonialer Museumsbestände zentral sind, sind nur schwer zugänglich. Sie sind in altdeutscher Handschrift verfasst, schwer lesbar und ausschließlich auf Deutsch vorhanden. Das erschwert die Forschung und die internationale Zusammenarbeit. Das Pilotprojekt zur Erprobung KI-gestützter Transkription, Übersetzung und Visualisierung von Provenienzdaten aus kolonialen Kriegszügen in Deutsch-Neuguinea setzt sich damit auseinander, wie diese Barrieren überwunden werden können.

Das Projekt erprobt KI-gestützte Methoden zur Unterstützung der Provenienzforschung. Aufbauend auf dem von der DFG geförderten Projekt zur Digitalisierung des historischen Archivs im Ethnologischen Museum soll nun sondiert werden, wie eine Transkription und anschließende Übersetzung dieser Dokumente in mehrere Sprachen umgesetzt werden kann. Gleichzeitig wird die Visualisierung der dabei erhobenen Daten getestet, um die Provenienzforschung in diesem Bereich inhaltlich zu unterstützen und Erkenntnisse für zukünftige Projekte zu gewinnen. Die ausgewählten Akten beziehen sich auf Aktivitäten der Marine in der Kolonie Deutsch-Neuguinea und bieten Kontextinformationen zu kolonialen Kriegszügen und den aus diesem Kontext stammenden Objekten.

Das Projekt ist ein erster Testlauf: Welche Technologien sind für die Provenienzforschung tatsächlich nutzbar? Wie viel menschliche Arbeitszeit wird benötigt, um mit gegenwärtig verfügbaren KI-basierten Technologien verwertbare Ergebnisse zu erzielen? Wo liegen die Grenzen automatisierter Verfahren? Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, digitale Methoden für die Erforschung kolonialer Sammlungen weiterzuentwickeln.

Hendryk Ortlieb studierte Museologie an der HTWK Leipzig. In verschiedenen Projekten des Ethnologischen Museums befasste er sich in den vergangenen Jahren insbesondere mit den Themen Sammlungsdocumentation, Digitalisierung und Datenredaktion. Von 2016 bis 2018 beschäftigte er sich im Rahmen eines [Pilotprojekts](#) u.a. mit der historischen Sammlungsdocumentation zu den Beständen aus Deutsch-Ostafrika und insbesondere dem heutigen Tansania. Anschließend betreute und koordinierte er ein DFG-gefördertes [Projekt](#) zur Digitalisierung des historischen Archivs im Ethnologischen Museum. Neben seiner Tätigkeit im Projekt ‚Künstliche Intelligenz und koloniale Provenienz‘ arbeitet er gegenwärtig u.a. in den Bereichen Datenredaktion und Datenbankadministration.

Ilja Labischinski hat Altamerikanistik, Anthropologie und Geschichte der Amerikas in Bonn, Berlin und Madrid studiert. Seit 2019 ist er als Provenienzforscher für Sammlungen aus kolonialen Kontexten bei den Staatlichen Museen zu Berlin tätig. Den Schwerpunkt seiner Arbeit bildet die Aufarbeitung der Aneignungskontexte menschlicher Überreste in den Sammlungen des Ethnologischen Museum. Zuvor war er als Teilprojektleiter für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als koordinierender Kurator für die Sonder- und Wechselausstellungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst im Humboldt Forum tätig. Ilja Labischinski ist Mitgründer und Co-Sprecher des Expert*innen-Netzwerk zum Umgang mit menschlichen Überresten und Teil des Vorstands des Arbeitskreises Provenienzforschung.

Limna and the Shifting Epistemologies of Art-Market Value

Leander Gussmann (Vienna)

This paper examines Apps like Limna as a case study for the digital transformation of the contemporary art market and its implications for how value is constructed and perceived. Using data from Artfacts.net, the Limna App provides price validation and data visualization, serving as an accessible "pocket art advisor".

Historically, art valuation was based on connoisseurship, reputation, and often intransparent transaction histories. However, Limna's methodology, rooted in econometric analysis, seeks to "clarify the basic mechanisms of the contemporary art market" by making "reputation-building events in an artist's career measurable". This presentation will explore the underlying algorithms and data sources (e.g., artist's exhibition history, sales performance, institutional recognition, artwork characteristics) that inform Limna's price estimations.

Drawing on Georg Franck's "economy of attention," I will analyze how Limna's valuation model quantifies curatorial influence. Museum directors and galleries function as "investors" who lend their reputation and "exhibition space" to artists, expecting returns.

The core argument will explore how AI-driven tools contribute to a shift in the epistemology of value in the art market, moving from an intransparent, expert assessment to a more data-centric, objective validation.

I will discuss the potential for increased market transparency and buyer confidence, especially for new collectors, challenging the traditional "private code" of art professionals.

However, challenges remain: the limitations and biases in historical sales data, its limited statistical power, the potential for algorithmic reproduction of discriminatory or biased content, and tensions between quantitative metrics and the qualitative, aesthetic, and cultural values that define art. The presentation will conclude by considering the necessary data skills for engaging with and critically assessing these digital research approaches, including data modelling, statistical inference, machine learning literacy, and the ethical implications of quantifying cultural heritage.

Note: I have no affiliation with Limna, Artfacts, or their parent companies.

Leander Gussmann is a researcher in arts and cultural studies at the Artistic Research Center, mdw – University of Music and Performing Arts Vienna. His work centres on museology, the governance of cultural institutions, and digital humanities. He has published on artists including Isabella Ducrot and Alexander Kluge and the methodological implications of new technologies in art history.

Exploration of Scientific Collections with multimodal agentic RAG systems

Iris Vogel‡, Florian Schneider†, Narges Baba Ahmadi* , Niloufar Baba Ahmadi* , Chris Biemann†, Martin Semmann† (Hamburg) / Speaker: Martin Semmann

‡ Center for Sustainable Research Data Management

† Hub of Computing and Data Science University of Hamburg, Germany

* Equal contributions, sorted alphabetically.

In this poster, we explore using multi-modal agents based on Large-Vision-Language-Models (LVLMs) what a scholarly collections portal can be beyond a digital showcase of the university's collections. We focus on the interactive exploration of scientific collections. Collection data is valued differently from different perspectives. For the university administrators, it is an item to be included in budgeting and space management. Public relations uses it to highlight the achievements of the institution, while scientists use it as research data and see the publication as an opportunity to connect with other researchers in their field.

Traditionally, university collection portals reflect administrative structures or collection contexts. This is a perfectly valid approach, but not always conclusive for outsiders, as seen in the access statistics. Our contribution focusses on the perspective of collection data as research data, which, serve a research community as well as the interested public. By using more explorative layers for data linkage and retrieval, we open up new entry points for the collection data and its underlying relations.

Search in conventional portals requires some expertise in field. Enhancing it with an interactive agent, which can answer questions about the portal in general or the objects within, opens up an object-centered and intuitive approach to the data for users of the collection portal. The text-to-image similarity search provides direct retrieval of images by their content in addition to the conventional method, where they are only search using their associated metadata. In this contribution, we provide an overview of the components and interfaces and their integration into the microcosm of the collection portal.

Iris Vogel studied Japanese Studies and Computational Linguistics at the University of Heidelberg with study visits to Gakugei University and Hitotsubashi University in Tokyo. Her dissertation was on 'Phraseography Japanese-German: Lexicographic perspectives in the development of digital reference works'. Since 2014, she has been working as a research assistant at the Center for research data management at the University of Hamburg.

Martin Semmann serves as the Managing Director of the Hub of Computing and Data Science at the University of Hamburg since 2023. He is a founding member of the Artificial Intelligence Center e.V. Following the completion of his doctoral studies at the University of Hamburg in 2018, he held the position of Managing Director at ahoi.digital. Dr. Semmann pursued his academic studies in Business Informatics at the University of Göttingen.

Revisiting the Past. Visualising a Multilingual Private Guestbook from 20th Century Jerusalem

Sebastian Schirrmeister, Amy Isard (Hamburg) / Speaker: Sebastian Schirrmeister

The digitisation of historical artefacts offers many opportunities for research, teaching and outreach. However, the overwhelming and ever-increasing availability of digitised cultural collections can challenge the human ability to process large amounts of visual information and therefore requires appropriate forms of presentation. As an exemplary use case, the digital edition of a multilingual private guestbook from 20th century Jerusalem makes a unique written artefact intuitively and comfortably explorable.

The Jerusalem guestbook of the artist couple Miryam and Moshe Ya'akov Ben-Gavriël contains nearly 1,200 individual entries in 20 languages spanning four decades (1927-1966). They tell amazing personal stories, offer unique insights into the historical moments of recording and reveal remarkable patterns. As if under a magnifying glass, larger contexts and networks emerge from the entries and their constellations on the pages of the guestbook. The guestbook is representative of a whole generation of closely interconnected German-Jewish intellectuals whose personal papers are held today at the National Library of Israel.

The digital version of the guestbook combines two interlinked open-source viewers: VIKUS Viewer and OpenSeadragon - each offering a different visual experience, different modes of interaction and thus, a different perspective on the same historical material. Wherever possible, visitors' names have been linked to the relevant authority files (VIAF, GND, Wikidata) and other sources of information to invite and encourage further exploration beyond the historical document itself.

The project is presented from an interdisciplinary perspective of humanities and computer science. In addition to the poster, the demonstration includes a laptop as well as a physical facsimile of the original guestbook, to stimulate reflection on the process of digitisation with its gains and losses in terms of information and interaction.

Project website: <https://www.csmc.uni-hamburg.de/guestbook>

Sebastian Schirrmeister is a research associate at the Centre for the Study of Manuscript Cultures at Universität Hamburg and is leading the project "A Fresh Look. Visualising Digitised German-Jewish Archives". He studied Jewish Studies and German Literature in Potsdam and Haifa and wrote his PhD on German-Hebrew literary entanglements in Hamburg.

Amy Isard is a research software engineer at the Hub of Computing and Data Science at Universität Hamburg. She has a BA in Modern Languages from the University of Cambridge and an MSc in Artificial Intelligence from the University of Edinburgh and has worked in numerous projects in Edinburgh and Hamburg in the areas of computational linguistics and digital humanities.

Digitale Vernetzungsstrategien für Quellen der Provenienzforschung: Herausforderungen und Chancen bei der Modellierung von nicht-standardisierten Archivdaten

Elisa Ludwig, Eva Leistenschneider, Marina Nething, Philipp Kirf, 1tm.solutions (Ulm)
Speaker: Elisa Ludwig

In der Provenienzforschung wird die Integration digitaler Technologien und die Etablierung von methodischen Standards für die digitale Vermittlung von Provenienzangaben in den letzten Jahren unter verschiedenen Gesichtspunkten verhandelt (Hopp 2018; Rother et al. 2022, 2024; Haffner 2020). Neue Herausforderungen ergeben sich durch die digitale Erfassung, Indizierung und wissenschaftliche Edition umfangreicher Quellenbestände, wie sie in Repositorien (Getty Provenance Index) und Einzelprojekten (z.B. Quellensammlung Provenienzforschung, OFP-Projekt) realisiert werden (Hopp/Bussche 2023). Insbesondere an der Schnittstelle von Museums-, Archiv- und Bibliotheksdatenbanken sind viele Fragen zur standardisierten und datenschutzkonformen Quellenerschließung noch unbeantwortet.

Vor diesem Hintergrund kommt dem vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste geförderten Projekt zur digitalen Erschließung und Vermittlung der Direktionsakten (1933–1945) des Museum Ulm besondere Bedeutung zu. Der nahezu vollständig erhaltene Bestand von ca. 30.000 Blättern bietet neue Einblicke in Akteur*innennetzwerke, den Kunsthandel sowie institutionelle Verflechtungspraktiken während der Zeit des Nationalsozialismus. Damit wird ein Quellenkorpus erschlossen, der bislang in der Provenienzforschung wenig berücksichtigt wurde, jedoch bedeutendes Potenzial für nationale wie internationale Forschung birgt. Ziel ist nicht nur die Digitalisierung, sondern auch die umfassende Indizierung des Bestands, um eine transparente und nutzer*innenfreundliche Erschließung für interne wie externe Anfragen zu ermöglichen.

Das Projekt strebt ein zukunftsfähiges, flexibles System an, das an der Schnittstelle zwischen den verschiedenen GLAM-Institutionen agiert, sich an den spezifischen Anforderungen der Provenienzforschung orientiert und institutionsübergreifende Kooperationen fördert. Das Poster stellt die zentralen Arbeitsschritte vor und möchte einen besonderen Fokus auf die Entscheidungskriterien und technischen Optionen des Forschungsdatenmanagements für die Ulmer sowie vergleichbare Bestände legen. Neben bestehenden Softwarelösungen soll im Ausblick verhandelt werden, wie mögliche KI-gestützte Ansätze zur Datenerfassung und Modellierung eingesetzt werden können. Es werden dabei deren Chancen und Risiken unter rechtlichen sowie ethischen Gesichtspunkten im Umgang mit sensiblen Archivmaterialien diskutiert.

Elisa Ludwig (M.A.) studierte Kunstgeschichte und Geschichte in Heidelberg und München. Zwischen 2021 und 2025 war sie wissenschaftliche Assistentin an der Juniorprofessur für Provenienz- und Kulturgüterforschung an der LMU München. Seit 2025 leitet sie das vom DZK geförderte Projekt „Digitalisierung, Indizierung und wissenschaftliche Erschließung der Direktionsakten (1933–1945)“ am Museum Ulm. In ihrer jüngsten Forschung konzentriert sie sich auf die Schnittstellen zwischen Provenienzforschung, Sammlungsgeschichte und Digital Humanities im Bereich der Museum Studies und Memory Studies.

Marina Nething (MBA) studierte BWL mit Schwerpunkt Marketing in Ravensburg, Reutlingen und Mumbai. Nach ihrem Studium war sie als Projektmanagerin bei Hubert Burda Media tätig und freelancte bis zur Gründung ihrer eigenen Kreativagentur (Bauernfeind + Löwe) in den Bereichen in Marketing und E-Commerce. Zwischen 2020 und 2024 betreute sie das Digitalprojekt nextmuseum.io am Museum Ulm. Seit 2024 arbeitet sie dort als Digitalkuratorin und setzt sich mit digitalen Kunsterlebnissen und Technologien für innovative Wissensvermittlung auseinander.

Bibliografie (Auswahl)

- Claudia Andratschke, Jasmin Hartmann, Johanna Poltermann, Brigitte Reuter und Wolfgang Schöddert: Leitfaden zur Standardisierung von Provenienzangaben, hg. vom Arbeitskreis Provenienzforschung e.V., digital einsehbar unter: http://arbeitskreisprovenienzforschung.org/data/uploads/Leitfaden_PFeV_online.pdf (zuletzt eingesehen am 22.05.2025).
- Dorothee Haffner: Provenienzen in Sammlungsdatenbanken. Digitale und virtuelle Chancen für die Vermittlung, in: Provenienz und Forschung. Digitale Provenienzforschung, hrsg. von Deutschem Zentrum für Kulturgutverluste, Dresden 2002, S. 36-42.
- Meike Hopp und Ruth van dem Bussche: Provenienzforschung und ihre Quellenbestände. Aktuelle Nutzungsszenarien zwischen Open Access und Inaccessibility, Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 2023.
- Meike Hopp: „Provenienzforschung und digitale Forschungsinfrastrukturen in Deutschland: Tendenzen, Desiderate, Bedürfnisse,“ in ... (kein Ende in Sicht. 20 Jahre Kunstrückgabegesetz in Österreich, hg. von Eva Blimlinger und Heinz Schödl, Wien - Böhlau, 2018, S. 35-59.
- Sabine Lang: Immer FAIR?! Problematische Inhalte in den Datenbeständen der Provenienzforschung. FORGE 2023 – Anything Goes?! Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften – kritisch betrachtet, Tübingen, Book of Abstracts (2023), S. 84-92.
- Lynn Rother, Fabio Mariani, Max Koss: People Information in Provenance Data: Biographical Entity Linking with Wikidata and ULAN, in: Zivot Umjetnosti 114/1 (2024), S. 148-161
- Lynn Rother, Fabio Mariani und Max Koss: Taking Care of History: Toward a Politics of Provenance Linked Open Data in Museums, in: Perspectives on Data, hrsg. von L. Fry und E. Canning, Chicago 2022, digital einsehbar unter: <https://www.artic.edu/digital-publications/37/perspectives-on-data/25/taking-care-of-history-toward-a-politics-of-provenance-linked-open-data-in-museums> (zuletzt eingesehen am 22.05.2025).
- Theresa Sepp: Bedingt gute Rahmenbedingungen. Zur digitalen Provenienzforschung, in: Kunstchronik 76/7 (2023), S. 363-370.
- Arthur Tompkins (Hrsg.): Provenance Research Today: principles, practice, problems, London 2020.

A New Tool for Art Research: The First Iteration of the Pharos Platform

Ellen Prokop (Washington D.C.)

[Pharos](#) is an international consortium of thirteen art historical photo archives based in North America and Europe. Its mission is to develop a unified digital research platform that provides comprehensive access to digitized images and corresponding scholarly documentation from member institutions—thus significantly advancing collection, provenance, and art market research.

To date, the consortium has digitized, cataloged, and reconciled approximately 10 percent of the more than 31 million images and associated metadata collectively held by its members. The platform's initial release, scheduled for October 2025, will make this first body of material publicly accessible.

Designed as a dynamic and evolving resource, the platform will expand as institutions continue to digitize their holdings and regularly contribute new content. The consortium also aims to broaden its membership to include partners from Asia, Africa, and Latin America, thereby enriching the global and cultural scope of the project.

A key feature of Pharos is its capacity to enable comparative research across diverse archives. Photo archives encode specific cultural and historical perspectives—shaping definitions of art, its creation, and its audiences. This raises critical questions of authorship and authority: Who built these collections, for whom, and to what ends? Who will participate in shaping them moving forward? Beyond offering access to millions of images and detailed metadata, the platform opens up valuable insights into the historiography and methodologies of the art historical field itself.

This poster will introduce the first iteration of the Pharos platform, outlining its development, features, scope, and the challenges encountered during its creation. Our goal is to raise awareness of this innovative tool and support its ongoing growth and impact.

Ellen Prokop is a specialist in the Department of Image Collections at the National Gallery of Art, Washington, D.C., and the former Digital Art History Lead at The Frick Collection in New York. Her research on Spanish art has appeared in the *Hispanic Research Journal* and several edited volumes, including *El Greco Comes to America: The Discovery of a Modern Old Master* (2017), and her work in digital art history has been published in *Art Documentation*, *Život umjetnosti: Journal for Modern and Contemporary Art and Architecture*, and *The Journal of Interactive Technology and Pedagogy*. Most recently, she co-authored the book chapter, "Artificial Intelligence and Discovering the Digitized Photoarchive" in *Archives, Access and Artificial Intelligence: Working with Born-Digital and Digitized Archival Collections* (2022). During her doctoral studies at New York University, she held a Theodore Rousseau Fellowship from the Metropolitan Museum of Art. Her post-doctoral research has been supported by the Samuel H. Kress Foundation, the Andrew W. Mellon Foundation, and the National Endowment for the Humanities.

Linking Löbbecke: Die Händlerkorrespondenz zur größten geschlossenen Erwerbung des Münzkabinetts Berlin

Christoph Klose (Berlin)

Die Erwerbung der Sammlung Löbbecke im Jahr 1906 ist der größte geschlossene Sammlungsankauf in der Geschichte des Münzkabinetts. Der Braunschweiger Bankier und Numismatiker Arthur Löbbecke (1850–1932) hatte eine gleichermaßen umfassende wie qualitätvolle Münzsammlung zusammengestellt. Zu den rund 28000 durch das Münzkabinett Berlin erworbenen antiken griechischen Münzen aus seiner Sammlung liegen verschiedene Dokumente vor, die bislang weitgehend unausgewertet sind. Dazu zählt v.a. seine umfangreiche, in 36 Bänden vorliegende, handschriftliche Briefkorrespondenz mit Buch-, Münz- und Antikenhändlern, Auktionshäusern, Numismatikern, Archäologen und Sammlern, die 1932 auf Betreiben des Direktors des Münzkabinetts, Kurt Regling (1876-1935) erworben wurde. In ihr sind über 6.000 an Löbbecke gerichtete Schreiben aus dem Zeitraum zwischen 1872 und 1917 enthalten und nach Jahren und Briefpartnern sortiert. Dieses einzigartige wissensgeschichtliche Dokument erlaubt Einblicke in die Rekonstruktion von Löbbeckes Sammlung, aber auch allgemein in Praktiken des Sammelns von Münzen und Antiken am Ende des langen 19. Jahrhunderts sowie die Rekonstruktion von Netzwerken. Unter den Korrespondenten sind die namhaftesten europäischen Sammler und Auktionshäuser der Zeit zu finden.

Anhand eines beispielhaften Datensatzes soll ein auf KI-Methoden basierender Workflow etabliert und erprobt werden, um diesen provenienzgeschichtlichen Schatz zu heben und in Einklang mit den FAIR-Kriterien digital bereitzustellen. Zentrale Elemente des Workflows sind: Die automatisierte Transkription der bereits digitalisierten Briefkorrespondenz (HTR), die Open-Source-Bereitstellung dadurch spezifisch trainierter HTR-Modelle, die normdatenbasierte Anreicherung und Verknüpfung der Open-Access veröffentlichten Briefkorrespondenz sowie die Annotation eindeutig identifizierbarer Münzen in der Korrespondenz mit den Objektdaten aus dem Interaktiven Katalog des Münzkabinetts (IKMK). Dadurch kann die Objektgeschichte der 1906 ans Münzkabinett gelangten Stücke um die Dimension von Vorbesitzern und Veräußerern erweitert und zugleich transparent mit den sammlungsgeschichtlichen Primärquellen verknüpft werden.

Christoph Klose (Staatliche Museen zu Berlin, Münzkabinett / NFDI4Objects) hat Klassische Archäologie, Alte Geschichte und Vor- und Frühgeschichte in München und Berlin studiert. 2015 Promotion an der HU Berlin mit einer Arbeit zu Umgang mit Vergangenheit in der römisch-kaiserzeitlichen Urbanistik. 2015-2022 Post-Doc am Lehrstuhl für Klassische Archäologie der FSU Jena und u.a. Beschäftigung mit der Sammlungsgeschichte des dortigen Akademischen Münzkabinetts. Im Anschluss Forschungstipendiat der Klassik Stiftung Weimar und Dozent an der JLU Gießen. Seit Oktober 2023 im Münzkabinett Berlin und dort im Projekt NFDI4Objects u.a. für das Community Cluster Objekte als Inschriftenträger und das Thema des digitalen Besitznachweises zuständig.

ABENDVORTRAG

KEYNOTE LECTURE

Moderation: Gabriele Zöllner (Berlin)

Digitale Provenienzforschung: Alte Wege – Offene Fragen – Neue Wege

Meike Hopp

Prof. Dr. Meike Hopp ist Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt auf Provenienzforschung, Geschichte des Kunsthandels im 19. und 20. Jahrhundert und Digital Humanities. Sie studierte Kunstgeschichte, Archäologie und Theaterwissenschaft in München und wurde 2008 mit dem Heinrich-Wölfflin-Preis der LMU ausgezeichnet. 2012 promovierte sie mit einer Arbeit über den Kunsthandel im Nationalsozialismus (Adolf Weinmüller in München und Wien). Von 2009 bis 2018 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München tätig und leitete dort mehrere Projekte zu Provenienzforschung, NS-Raubkunst und Kunstmarktforschung, u. a. in Kooperation mit der Staatlichen Graphischen Sammlung München. Sie lehrte an den Universitäten München, Paderborn und Bern und war in Forschungsprojekten u. a. am Exzellenzcluster TOPOI der TU Berlin sowie in internationalen Digitalisierungsinitiativen tätig.

2019 wurde sie auf die Juniorprofessur für Digitale Provenienzforschung an die Technische Universität Berlin berufen. Von 2018 bis 2025 war sie Vorsitzende des Arbeitskreises Provenienzforschung e.V., seit 2021 zudem Vorsitzende des Stiftungsrats des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste. 2025 wurde sie zur Vorständin des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg berufen und erhielt parallel einen Ruf als Professorin an die Universität zu Köln. Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums leitet sie aktuell eine Untersuchungskommission zur Provenienzforschung.

SEKTION II | SESSION II

FAIR, CARE & Beyond FAIR, CARE & Beyond

Moderation: Gesa Grimme (Berlin)

Value Sensitive Design: Ein Ansatz zum Umgang mit ethischen Fragestellungen im Sammlungsdatenmanagement

Katharina Leyrer (Erlangen-Nürnberg)

Die CARE-Prinzipien werden oft in einem Atemzug mit den FAIR-Prinzipien genannt. Die CARE-Prinzipien beschränken sich – anders als die FAIR-Prinzipien – aber auf den Umgang mit Daten aus indigenen Kontexten. Bei der Arbeit mit Sammlungsdaten kann jedoch eine große Bandbreite unterschiedlicher ethischer Fragen eine Rolle spielen: Enthalten die Datensätze Formen von Bias, beispielsweise bezüglich Geschlecht oder Race? Gibt es diskriminierende Benennungen, beispielsweise in Metadaten oder in Digitalisaten von Texten, Bildern oder Objekten? Stammen Dokumente oder Objekte, auf die sich die Forschungsdaten beziehen, aus Unrechtskontexten, z.B. aus dem NS-Regime? Auch ethische Fragen, die sich nicht direkt auf die Forschungsdaten selbst beziehen, sind beim Sammlungsdatenmanagement von Bedeutung, z. B.: Sind die Daten barrierefrei im Netz zugänglich? Welchen Einfluss hat das Datenmanagement auf Natur und Umwelt, beispielsweise in Bezug auf den Verbrauch von Ressourcen wie Energie und seltene Erden?

Zugleich fehlt es bislang an konkreten Leitlinien, die Orientierung für den ethischen Umgang mit Sammlungs- und Forschungsdaten über indigene Kontexte hinaus bieten, die also universell angewendet werden können. Dieser Vortrag schlägt daher vor, den Ansatz des Value Sensitive Design aus der Informationsethik zu nutzen, um ethischen Fragestellungen beim Forschungsdatenmanagement zu begegnen. Value Sensitive Design ist ein theoretisches und methodisches Framework, das entwickelt wurde, um Technologien wertesesensitiv zu entwickeln, indem die Werte aller betroffenen Akteur*innen im gesamten Design-Prozess reflektiert und berücksichtigt werden. Es sieht eine dreistufige Methodologie vor: konzeptionelle Überlegungen, empirische Untersuchungen und technische Investigationen. Diese Struktur ermöglicht es, zentrale Themen sowie Werte im Kontext des Sammlungsdatenmanagements zu identifizieren, die Prioritäten der betroffenen Akteur*innen zu verstehen und Lösungen zu entwickeln, die ethischen Standards gerecht werden.

Der Vortrag zeigt anhand von Beispielen, wie das Framework des Value Sensitive Design angepasst und übertragen werden kann, um ethischen Herausforderungen beim Management von Sammlungsdaten theoriebasiert und strukturiert begegnen zu können.

Katharina Leyrer, Dr. phil, ist Mitarbeiterin im Datenkompetenzzentrum SODa in der Fachexpertise Ethik und Recht. Sie forscht zu Informations- und Technikethik, Open Knowledge und gesellschaftspolitischen Aspekten der Bibliotheksarbeit. Im März 2025 ist ihr Buch „Selektion in Informationsintermediären. Ethische Perspektiven auf Suchmaschinen und Bibliotheken“ erschienen.

Bibliografie (Auswahl)

- Friedman, Batya, and David G. Hendry. 2019. Value Sensitive Design: Shaping Technology with Moral Imagination. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press.
- Friedman, Batya, Peter Kahn, and Alan Borning. 2008. "Value Sensitive Design and Information Systems." In The Handbook Information and Computer Ethics, edited by Kenneth E. Himma and Herman T. Tavani, 69–101. Hoboken, N.J: Wiley.

Open Context. o. J. "About. FAIR and CARE Data Principles." Accessed April 23, 2025.

<https://opencontext.org/about/fair-care>.

Rizzolli, Michaela, and Sabine Imeri. 2022. "CARE Principles for Indigenous Data Governance."

o-bib. *Das offene Bibliotheksjournal* 9 (2): 1–14. <https://doi.org/10.5282/O-BIB/5815>.

Universität Wien. o. J. "FAIR Und CARE Prinzipien." Accessed April 23, 2025.

<https://rdm.univie.ac.at/de/forschungsdatenmanagement/fair-und-care-prinzipien/>.

Unsicherheit Sichtbarkeit verleihen. Visualisierungsstrategien für Unsicherheit in kolonialen Sammlungskontexten

Deborah Ehlers, Stella Barsch, Hans-Christian Jetter (Lübeck)

Speakers: Stella Barsch, Deborah Ehlers

Die Digitalisierung, Erfassung, digitale Repräsentation und Distribution von Sammlungsobjekten aus kolonialen Kontexten konfrontiert Wissenschaftler*innen und Entwickler*innen mit grundlegenden epistemischen, ethischen und technischen Herausforderungen. Fragmentierte oder fehlende Provenienzen, Conflicting Narratives sowie die Gefahr, koloniale Machtverhältnisse im digitalen Raum zu reproduzieren, erzeugen vielfältige Formen von Unsicherheit. Während diese im Sammlungsforschungskontext häufig als Defizite behandelt werden und in Datenbanken sowie Digitalisierungsstrategien kaum Beachtung finden, eröffnen Visualisierungsstrategien Potenziale, Unsicherheiten als Ansatzpunkte für Erkenntnisgewinn explizit sichtbar, verhandelbar und multiperspektivisch erfahrbar zu machen.

Der Beitrag stellt einen interdisziplinär entwickelten Anforderungs- und Fragenkatalog zur wissenschaftlich und ethisch reflektierten Visualisierung technischer, inhaltlicher und epistemischer Unsicherheit vor. Methodisch basiert die Arbeit auf einer erstmaligen systematischen Verbindung von Perspektiven, Ansätzen und Expertisen aus der Human-Computer Interaction (HCI) und der Sammlungsforschung. Die zugrunde liegende Typologie epistemischer Unsicherheit – etwa in Form von Datenlücken, begrifflicher Ambiguität oder widersprüchlicher Quellenlage – knüpft an Arbeiten von Boukhelifa et al. (2017) und Panagiotidou et al. (2023) an. Anwendungsbeispiele aus kolonialen Sammlungskontexten werden mit Visualisierungsstrategien der HCI verknüpft, um bestehende Gestaltungsansätze kontextspezifisch zu erweitern.

Der Katalog wird durch technische und ethische Leitlinien – insbesondere die FAIR- und CARE-Prinzipien – gerahmt. Ziel ist es, Unsicherheit nicht zu minimieren oder zu kaschieren, sondern als zentrale Wissenskategorie produktiv in die Gestaltung digitaler Sammlungsoberflächen, Ausstellungen und Vermittlungsformate zu integrieren. Die explizite Visualisierung von Unsicherheit erweitert nicht nur die Auffindbarkeit und Zugänglichkeit sensibler Kontextinformationen, sondern fördert auch deren Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit im wissenschaftlichen und kuratorischen Diskurs – ganz im Sinne der FAIR-Prinzipien.

Digitale Interfaces, die Unsicherheiten explizit Sichtbarkeit verleihen, ermöglichen neue Formen epistemischer Transparenz. Nutzer*innen können aktiv mit Ambiguität umgehen, alternative Deutungen nachvollziehen und sich an Aushandlungsprozessen von Wissen beteiligen. Dies schafft im Sinne einer Dekolonisierung digitaler Sammlungen die Grundlage für intersektionale Forschung nach den CARE-Prinzipien. Digitale Repräsentationen werden so nicht losgelöst von Herkunftsgesellschaften, sondern relational, dialogisch und verantwortungsvoll gestaltet.

Der Beitrag liefert damit eine Grundlage für zukünftige Gestaltungsvorhaben, in denen digitale Repräsentationen kolonialer Sammlungen reflexiv, relational und transparent entwickelt werden können.

Deborah Ehlers (M.A.) ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Hans-Christian Jetter in der Arbeitsgruppe Interaktionsdesign und User Experience an der Universität zu Lübeck. Zudem ist sie Mentee im Dhd Mentoringprogramm bei Assoz. Prof. Dr. Chiara Zuanni (Graz) und Assoziierte und ehemalige Stipendiatin des Zentrums für Kulturwissenschaftliche Forschung in

Lübeck. Aktuell koordiniert sie das Drittmittelprojekt TheaDiPOLIS . Ihr Forschungsinteresse gilt der interdisziplinären Beforschung der Modellierung und Visualisierung von Unsicherheit in geisteswissenschaftlichen Daten. Dem folgend promoviert sie zur „Darstellung von Unsicherheiten in virtuellen Rekonstruktionen historischer Ausstellungen zur Beantwortung räumlicher Fragestellungen“. Dabei nähert sie sich mit Methoden und Perspektiven der Medieninformatik, Digital Humanities und Kunstwissenschaft der virtuellen Rekonstruktion einer historischen Ausstellung als Forschungswerkzeug mit einer interaktiven Einbindung von Quellen, Unsicherheiten und Hypothesen an. Betreut wird das Promotionsprojekt von Prof. Dr. Hans-Christian Jetter und Prof. Dr. Margarete Vöhringer (Göttingen). Sie studierte bis 2019 in Kassel Kunstwissenschaft und Politikwissenschaft und arbeitete während des Studiums an mehreren virtuellen Rekonstruktionsprojekten sowie einem Provenienzforschungsprojekt mit. 2018 war sie zudem Assistentin an der Bezalel Academy of Arts and Design in Israel. Nach dem Studium arbeitete als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Digital Humanities in Göttingen, wo sie im Bereich VR, AR und Animation forschte und lehrte sowie das VR Lab leitete.

Stella Barsch (M.A.) ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Sammlung Kulturen der Welt und Stipendiatin am Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung in Lübeck. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Kolonialgeschichte, den Postcolonial Studies, den Critical Whiteness Studies und der Geschlechtergeschichte. Ihr Promotionsprojekt „Titus Türk – Seefahrer, Sammler, Schriftsteller. Eine biographische Annäherung an den Lübecker Konteradmiral“ untersucht Konzepte, Praktiken und Ebenen weißer Männlichkeit, ihre Kontinuitäten und ihren Wandel am Beispiel des Lübecker Konteradmirals Titus Türk. Der Schwerpunkt liegt auf der bürgerlichen und militärischen Konstruktion soldatischer Männlichkeit, wie sie im Kontext des Kolonialismus/Imperialismus entworfen und in der postkolonialen Phase fortgeführt oder aufgebrochen wird. Außerdem nimmt die Untersuchung die Kontinuitäten und Diskontinuitäten kolonial-rassistischer Diskurse in der Artikulation weißer Männlichkeit in den Blick. Das Promotionsprojekt wird von Prof. Dr. Jürgen Zimmerer im Fachbereich Geschichte der Universität Hamburg betreut.

Hans-Christian Jetter (Univ.-Prof. Dr. rer. nat. M.Sc.) ist Informatiker und Professor für Interaktionsdesign und User Experience an der Universität zu Lübeck. Sein Forschungsinteresse gilt der Mensch-Computer- bzw. Mensch-Daten-Interaktion mit dem Ziel neuartige Computersysteme zu erschaffen, die es mittels Ubiquitous Computing (z.B. durch interaktive Tische, Wände und Räume), Mixed Reality (z.B. durch augmentierte & virtuelle Realität) und künstlicher Intelligenz ermöglichen, dass einzelne Personen oder Teams komplexe Daten und Modelle interaktiv explorieren, visualisieren und verstehen können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer möglichst einfachen, "natürlichen" oder "intuitiven" Interaktion mit den Systemen in verschiedensten Anwendungsdomänen, wie z.B. Flugsicherung, partizipativer Stadtplanung, Natur- oder Kunstwissenschaft. Hans-Christian Jetter studierte und promovierte bis 2013 im Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft an der Universität Konstanz, wo er sich intensiv mit der Visualisierung von und für Bibliotheken beschäftigte. Es folgten Forschungsaufenthalte bei Microsoft Research Cambridge, der Universität Cambridge und dem University College London, um neue Möglichkeiten für die interaktive Visualisierung von urbanen und Forschungsdaten zu schaffen. Seine erste Professur trat er 2015 an der Fachhochschule Oberösterreich an, wo er sich zunehmend mit augmentierter und virtueller Realität beschäftigte. Im Jahr 2020 wurde er an die Universität zu Lübeck berufen und forscht im Bereich mensch-zentrierter Anwendungen der künstlichen Intelligenz.

Bibliografie (Auswahl)

- Boukhelifa, N., Perrin, M.-E., Huron, S., & Eagan, J. (2017): How Data Workers Cope with Uncertainty: A Task Characterisation Study. In: Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '17), Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 3645–3656. <https://doi.org/10.1145/3025453.3025738>.
- Carroll, S. R., Garba, I., Figueroa-Rodríguez, O. L., Holbrook, J., Lovett, R., Materechera, S., Parsons, M., Raseroka, K., Rodriguez-Lonebear, D., Rowe, R., Sara, R., Walker, J. D., Anderson, J. & Hudson, M. (2020): The CARE Principles for Indigenous Data Governance. In: *Data Science Journal*, 19(1), 43. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>.
- Geismar, H. (2018): *Museum Object Lessons for the Digital Age*. London.
- Geismar, H. & Müller, K. (im Druck): Postcolonial Digital Collections. Instruments, Mirrors, Agents. In: Costa, E., Lange, P., Haynes, N. & Sinanan, J. (Hg.): *The Routledge Companion to Media Anthropology*, London.
- Hahn, H. P., Lueb, O., Müller, K. & Noack, K. (2021): *Digitalisierung ethnologischer Sammlungen. Perspektiven aus Theorie und Praxis*. Bielefeld.
- Hogsden, C. & Poulter, E. K. (2012): The Real Other? Museum Objects in Digital Contact Networks. In: *Journal of Material Culture*, 17(3), 265–286.
- Lang, S. (2023a): Immer FAIR?! Problematische Inhalte in den Datenbeständen der Provenienzforschung. In: *FORGE 2023 – Anything Goes?! Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften – kritisch betrachtet*, Tübingen, Book of Abstracts, 84–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8386474>.
- Lang, S. (2023b): “Mind the Gap”: Von Lücken in der Provenienzforschung und ihrer Präsenz im digitalen Raum. In: *Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd)*, Trier/Luxemburg, Book of Abstracts, 212–217. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715420>.
- Panagiotidou, G., Lamqaddam, H., Poblome, J., Brosens, K., Verbert, K. & Vande Moere, A. (2023): Communicating Uncertainty in Digital Humanities Visualization Research. In: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29(1), 635–645. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2022.3209436>.
- Wilkinson, M. D. et al. (2016): The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship. In: *Scientific Data*, 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Digital denken: 3D-Erfassung und -Darstellung ethnologischer Objekte aus Ozeanien und Alaska

Simon Albers, Ivonne Kaiser, Jennifer Tadge (Oldenburg)

In dem Verbundforschungsprojekt DiViAS (Digitalisierung, Visualisierung und Analyse von Sammlungsgut) werden miteinander verschränkte digitale Methoden und Techniken zur raumzeitlichen Erschließung und Präsentation von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten an konkreten Beispielen angewandt. Die beiden Fallstudien Bewegung und Materialität erfassen teilautomatisiert unterschiedliche Dokument- und Objektbestände und setzen sich dabei auch mit den FAIR und CARE Prinzipien auseinander. Der Impulsvortrag fokussiert die dreidimensionale Erfassung ethnologischer Sammlungsbestände, u.a. aus Gewaltkontexten. Beispielhaft können an Objekten aus Ozeanien und Alaska die objektspezifischen Eigenschaften ihrer diversen Materialien wie Leder, Holz und Knochen gezeigt werden. Dabei kann die 3D-Erfassung eines Objektes an sich schon eine Herausforderung darstellen. Die darauffolgende Datenvisualisierung und Verknüpfung mit anderen Informationen sind aber nicht weniger entscheidend. Einerseits sind 3D-Modelle mit ihrer komplexen Datenstruktur und der Notwendigkeit spezieller Viewer nicht für jeden Anwendungsfall geeignet, sodass die Übertragung in einfachere Darstellungsformen wie Bilder vorteilhaft sein kann. Andererseits können 3D-Modelle gegebenenfalls nicht alle existierenden Messdaten zu einem Objekt berücksichtigen. An Fallbeispielen wird gezeigt, wie 3D-Modelle abgewickelt werden und in ein Bild übertragen, und wie Informationen des Reflectance Transformation Imaging (RTI) im Rahmen eines Viewers auf ein 3D-Modell bezogen werden können. RTI ermöglicht hierbei über kontrollierte Beleuchtungen Oberflächenstrukturen zu verdeutlichen, die im 3D-Modell selbst kaum zu erkennen sind, während Abwicklungen Motive, Muster und sonstige Spuren besser sichtbar machen. Eine erste Erkenntnis aus den beiden Fallstudien ist, dass es nicht die eine passende Lösung für alle Objekte gibt.

Simon Albers hat zwischen 2017 und 2022 Angewandte Geodäsie und Geoinformationwissenschaften an der Jade Hochschule studiert. Seit Ende 2022 arbeitet er dort als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich der optischen 3D-Messtechnik mit dem Fokus auf Sammlungs- und Kulturgut.

Ivonne Kaiser ist Archäologin und Historikerin. Seit 2019 arbeitet sie im Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg, wo sie Sammlungs- und Provenienzforschung zur Glasplattensammlung, zu menschlichen Überresten aus kolonialen Kontexten und zur Alaskasammlung des Museums durchgeführt hat. Momentan erforscht sie im Verbundprojekt DiViAS, wie digitale Methoden zur Analyse von Materialität der Alaskasammlung eingesetzt und für die Provenienzforschung genutzt werden können.

Jennifer Tadge ist Ethnologin und Provenienzforscherin. Seit 2014 forscht sie zu den außereuropäischen Sammlungsbeständen des Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg. In ihrem Promotionsprojekt an der Universität Oldenburg analysiert sie zudem koloniale Sammelpraktiken im militärischen Kontext, insbesondere aus dem ehemaligen Deutsch-Ostafrika. Aktuell forscht sie im interdisziplinären Projekt DiViAS zur Herkunft von Objekten aus kolonialen Kontexten in Ozeanien.

Museumsdaten im KI-Zeitalter: Verantwortungsbewusster Umgang mit diskriminierender Sprache in kolonialen Kontexten

Jamie Dau, Leslie Zimmermann (Mannheim)

Museumsdaten enthalten häufig diskriminierende Beschreibungen. Werden diese Texte von Web-Crawlern kontextlos in Large Language Models (LLMs) übernommen, können sich Vorurteile sowie koloniale und revisionistische Narrative in KI-Systemen verfestigen. Ausgehend vom Bildungsauftrag der Museen stellt der Vortrag die Frage, wie sich problematische Begriffe dokumentieren lassen, ohne ihre unkritische Weiterverbreitung zu fördern.

Der Vortrag beleuchtet dazu sowohl technische Kontrollmechanismen (z. B. robots.txt, X-Robots-Tag, TDM Reservation Protocol) als auch kuratorische Strategien wie die „Titelkontextualisierung“ und eine mehrschichtige Metadatenstruktur. Ergänzend werden Werkzeuge wie das DE-BIAS-Tool sowie maschinenlesbare Annotationen (RDFa, JSON-LD) als praktische Instrumente zur Identifizierung und Markierung diskriminierender Terminologie vorgestellt.

Der Beitrag plädiert gegen eine pauschale Sperrung von KI-Crawlern, da diese den öffentlichen Vermittlungsauftrag unterlaufen würde. Stattdessen ermöglicht eine konsequente, maschinenlesbare Kontextualisierung diskriminierender Sprache sowohl Menschen als auch Algorithmen einen kritischen Zugriff. Die Kombination aus gezielter Zugriffsbeschränkung und semantisch angereicherten Metadaten minimiert das Risiko, dass LLMs diskriminierende oder kolonialrevisionistische Narrative reproduzieren.

Abschließend wird für verbindliche Standards zur Kennzeichnung historisch belasteter Sprache plädiert und die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit von IT, Provenienzforschung und Dokumentation betont. Nur so können Museen ihre Rolle als verlässliche Wissensquelle stärken und zugleich Verzerrungen in KI-Anwendungen entgegenwirken.

Leslie Zimmermann ist Referent für Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalstrategie an den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim sowie Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Geschichte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit der Universität Mannheim. Zuvor war er Referent für Digitale Strategie bei der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Städel Museum in Frankfurt am Main. Er studierte Kunstgeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt sowie Philosophie und Soziologie an der Universität Kassel. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der digitalen Transformation des Kulturbereichs, der kritischen Auseinandersetzung mit technologischen Entwicklungen und der Zukunft des Museums

Jamie Dau ist Anthropologe und spezialisiert auf Provenienzforschung zu kolonialzeitlichen Beständen. Er studierte in Heidelberg, Mainz, Toulouse und Wien und arbeitete als Assistent am Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg sowie an der Anthropologischen Universitätsammlung in Wien. Von 2020 bis Ende 2023 war er als Provenienzforscher für den kolonialen Kontext am Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt (MARKK) in Hamburg tätig. Seit 2024 ist er Referent für Provenienz und Archive an den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim. Zudem ist er als Lehrbeauftragter im Fach Kulturgeschichtliches Kuratieren an der Philosophischen Fakultät der Universität Mannheim tätig.

SEKTION III | SESSION III

KI & Co in Datenererschließung und -forschung AI & Co in Data Cataloguing and Research

Moderation: Mathias Zinnen (Erlangen-Nürnberg)

KI-gestützte Digitalisierung und Strukturierung historischer Inventare: Ein Praxisbericht zur Erschließung der Photothek des Zentralinstituts München

Ruth von dem Bussche (Düsseldorf), Georg Schelbert (München)

Die Photothek des Zentralinstituts München verfügt über ein maschinenschriftlich erstelltes Inventar, dessen Ursprünge bis in die 1940er Jahre zurückreichen. Der als Fotothek mit Abbildungen zu allen Epochen und Gattungen der Kunstgeschichte angelegte Bestand umfasst auch Fotodokumentationen des Münchner Central Collecting Point sowie Materialien von in NS-Kulturgutverluste involvierten Institutionen. Weitere Zugänge bildeten – neben systematischen Ankäufen – Kunsthistorikernachlässe und Schenkungen provenienzrelevanter Persönlichkeiten wie Ernst Buchner, Robert Oertel und Erhard Göpel. Ein kontinuierlich bis Ende der 1990er Jahre fortgeführtes Inventar erschließt ca. 695.000 Objekte der Photothek.

Im Rahmen des vom Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst geförderten Infrastrukturprojekts `kunst.bild.daten` wird das Inventar vollständig digitalisiert und erschlossen. Die ca. 66.000 Seiten erweisen sich jedoch für eine konventionelle zeilenweise OCR-Bearbeitung als ungeeignet. Stattdessen erfordert die Erschließung der bereits digitalisierten bzw. in Digitalisierung befindlichen Fotografien eine strukturierte Datenaufbereitung des Inventars.

Der Beitrag behandelt den Einsatz von Computer Vision, um strukturierte Daten aus komplexen Layouts zu extrahieren. Prompts ersetzen in dem Verfahren komplexe Algorithmen, indem sie Ausgangsmaterial und gewünschtes Ergebnis beschreiben und die Transformation dem Modell übertragen. Besonders reflektiert wird, wie automatisierte Verfahren und "Human-in-the-Loop"-Anteile im Workflow und bei der Qualitätssicherung zusammenspielen. Das bedeutet konkret: Wir setzen auf OCR-freie Verfahren und multimodale Systeme zur Datenextraktion. Im weiteren Vorgehen können Sprachmodelle oder Bibliotheken wie FAISS dazu verwendet werden, die extrahierten Daten über Normlisten und Referenzdaten im Wechselspiel mit manueller Prüfung weiter zu verbessern und zu vereinheitlichen. Erst durch diese stufenweisen Prozesse kommen wir zu einer Normdatenanreicherung und zu einer Datenqualität, die für den eigenen Knowledge Graphen tauglich ist.

Die entwickelte Methodik ist dabei auf andere Sammlungen übertragbar und liefert einen systematischen Ansatz zur KI-gestützten Erschließung historischer Inventare.

Ruth von dem Bussche ist seit 2007 als freiberufliche Beraterin, Digital Humanist und Provenienzforscherin tätig. Ihre aktuellen Forschungsschwerpunkte umfassen die KI-gestützte Erschließung von Archivalien, die Erschließung von Kunsthandelsdaten, KI-basierte Datenextraktion und -analyse sowie den praktischen Einsatz von Suchmaschinen in der Forschung. Durch ihre Tätigkeit für renommierte Fotoarchive wie die Bibliotheca Hertziana in Rom, das Kunsthistorische Institut in Florenz und das Bildarchiv des Medienzentrums für Westfalen verfügt sie über langjährige Expertise in der kunsthistorischen Dokumentation und ein ausgeprägtes Interesse für fotohistorische Fragestellungen. 2001 promovierte sie an der Universität Münster mit einer Dissertation zu italienischen Handzeichnungen des 15. Jahrhunderts.

Georg Schelbert studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Philosophie in München und Bonn. Von 1998 bis 2005 arbeitete er als Assistent von C. L. Frommel an der Bibliotheca Hertziana und für das E. Kieven geleitete Projekt Lineamenta - italienische Architekturzeichnungen des 18. Jahrhunderts. Im Jahr 2004 promovierte er an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit einer Dissertation über die Kardinalsresidenzen des Quattrocento in Rom. Von 2005 bis 2011 war Georg Schelbert wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fach Kunstgeschichte der Universität Trier und von 2011 bis 2023 am Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin, wo er in mehreren Projekten die historischen Lehrbildsammlungen erschloss. Seit 2023 ist er Leiter der Abteilung Photothek/Sammlungen und Digital Humanities am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München.

Jewish Digital Cultural Recovery Project (JDCRP): Introduction to JDCRP`s central digital archival platform on Nazi-looted art

Anne Uhrlandt (Berlin / München), Deidre Berger (Berlin)

The Jewish Digital Cultural Recovery Project Foundation (JDCRP) is in the final stages of developing a Minimum Viable Product (MVP) for its central digital archival platform on Nazi-looted art. The MVP will be launched with an initial focus on the so-called property cards produced by a special unit of the Allied Forces directly after the war documenting their recovery of over a million looted objects in Germany and in occupied countries. The MVP includes property cards and photographs linked to the Wiesbaden and Marburg CCPs.

JDCRP would like to present its work converting and uploading Allied Forces property cards and photographs on its digital platform as a 20-minute presentation. The property cards from the CCPs bear highly complex structured information, which JDCRP was able to transform into equally structured metadata with an extremely low error rate. The presentation will explain the AI-generated transcriptions of documents produced with Optical Character Recognition (OCR) software, supported by manual review processes, to guarantee accurate and verifiable metadata.

The presentation will address topics including data modelling and management, ontologies, standardized data, structured data, geomappings, text and image recognition, and natural language processing. It will end with a brief overview of JDCRP`s engagement in research on persecuted Jewish artists and collectors, as well as educational projects it sponsors to raise public awareness of the dimensions, relevance, and lasting significance of Nazi-era cultural plunder for Jewish and European cultural heritage.

Anne Uhrlandt is an art historian specializing in provenance research in the Nazi era context. After several years working for the Art Loss Register in Cologne and the Jewish Museum in Munich, she coordinated the international Stern Cooperation Project to reconstruct the family and business history of the Stern family from Düsseldorf with partners in Israel and Canada at the Zentralinstitut für Kunstgeschichte München. Since February 2023, she has been working as Research and Documentation Officer for the Jewish Digital Cultural Recovery Project Foundation and curated the 2024 JDCRP exhibition "Stolen Jewish Legacies: The Fate of the Andriess Collection."

Deidre Berger is a journalist and Executive Board Chair of the Jewish Digital Cultural Recovery Project Foundation. She is the co-founder of the Berlin-based Tikvah Institut gUG and the long-time director of the American Jewish Committee Berlin Ramer Institute for German-Jewish Relations, where she coordinated the "Protecting Memory" project to memorialize Holocaust mass graves in western Ukraine. She is a frequent lecturer and moderator on topics including transatlantic relations, cultural affairs, Jewish life, Nazi-looted art, Holocaust memory, and democracy promotion. She curated the 2025 JDCRP exhibition "Decoding Cultural Plunder: AI, Linked Data and Nazi-Era Looted Art."

Provenienzforschung mit KI-gestützter Bildrecherche: Die Suche nach der Kunstsammlung Walther Rathenaus – Ein Praxisbeispiel

Carolin Faude-Nagel (München)

Die Rekonstruktion verlorener oder zerstreuter Kunstsammlungen gehört zu den zentralen Herausforderungen der Provenienzforschung. Historische Innenaufnahmen privater Wohnräume sind hierbei von unschätzbarem Wert. Sie geben Einblicke in Besitzverhältnisse und Sammlungskontexte damaliger Zeiten, die sich aus schriftlichen Quellen häufig nicht allumfänglich erschließen lassen.

Der Vortrag stellt ein laufendes Forschungsprojekt zur Kunstsammlung des Industriellen, Schriftstellers und Außenministers Walther Rathenau (1867–1922) vor. Im Zentrum des Vortrages stehen bislang kaum ausgewertete historische Innenaufnahmen der Wohnsitze von Walther Rathenau (1867–1922): der Villa in der Königsallee 65 in Berlin-Grunewald sowie der Sommerresidenz in Freienwalde.

Die Berliner Fotografin Marta Huth dokumentierte u.a. um 1930 zahlreiche bürgerliche Interieurs – darunter auch die Wohnung der Familie von Edith Andreae, geb. Rathenau, der Schwester Walther Rathenaus. Huths Aufnahmen zeigen Gemälde, Skulpturen, Möbel und weitere Kulturgüter in situ und stellen somit eine bedeutende visuelle Quelle dar, insbesondere für die Erforschung von Kunstbesitz im deutsch-jüdischen Bürgertum vor der Verfolgung durch das NS-Regime.

Der Vortrag zeigt am Praxisbeispiel der Sammlung Rathenau/Andreae, dass fotografische Bestände ein wichtiges Hilfsmittel für die Provenienzforschung darstellen – und welche Rolle eine KI-gestützte visuelle Recherche dabei spielen kann. Fritz Andreae und seine Frau Edith geb. Rathenau besaßen vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten neben ihrer Villa in der Kronberger Straße ebenfalls die ehemaligen Grundstücke ihres Bruders Walther Rathenau. Alle drei Wohnungen sind umfänglich historisch durch Fotografien belegt. Welche Werke in der Kunstsammlung Rathenau/Andreae vorhanden waren, ist demgegenüber in der schriftlichen Überlieferung kaum belegt. Das Beispiel soll zeigen, wie Künstliche Intelligenz in Anwendung auf historische Fotografien das Identifizieren und Auffinden dieser Kunstwerke unterstützen und den Verbleib der Kunstsammlung Walther Rathenaus aufklären kann.

Die KI-gestützte Suche von Bildern bietet hier neue Möglichkeiten, Objekte auf den historischen Fotografien zu identifizieren und sie mit digitalen Sammlungen abzugleichen. So können etwa Gemälde oder Möbelstücke aus den Fotos automatisch mit heutigen online verfügbaren Sammlungsbeständen, historischen Auktionen oder Archivmaterialien verknüpft werden.

Die Integration bildbasierter KI-Verfahren in die Provenienzforschung soll nicht als Ersatz, sondern als Erweiterung der etablierten Methoden verstanden und verwendet werden, um neue Zugänge zu komplexen historischen Besitzverhältnissen zu ermöglichen.

Carolin Faude-Nagel ist seit Oktober 2023 als Provenienzforscherin für das Münchner Auktionshaus Ketterer Kunst in Festanstellung tätig. Sie studierte Kunstgeschichte und Rechtswissenschaft in Heidelberg und Mainz.

Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Provenienzforschung im Kontext von NS-verfolgungsbedingtem Entzug. In diesem Feld arbeitete sie bereits für öffentliche Einrichtungen, renommierte Auktionshäuser sowie private Sammlungen. Ein weiterer Fokus ihrer Arbeit liegt in der Erbenermittlung und der Untersuchung von Kunstfälschungen.

Derzeit arbeitet sie zudem an ihrer Dissertation, in der sie die fotografische Dokumentation jüdischer Kunstsammlungen in Berlin zwischen 1920 und 1933 mithilfe KI-gestützter Bildrecherchen erforscht.

TAGUNGSREFLEXION | CONFERENCE REFLECTION

Ergebnisse – Herausforderungen – Potentiale
Results – Challenges – Potential

Moderation: Johannes Schäffer (Berlin)

Tagungsreflexion. Ergebnisse – Herausforderungen – Potentiale

Conference Reflection. Results – Challenges – Potential

Ruth von dem Bussche (Düsseldorf), Sarah Fründt (Berlin), Martin Stricker (Berlin)

Ruth von dem Bussche ist seit 2007 als freiberufliche Beraterin, Digital Humanist und Provenienzforscherin tätig. Ihre aktuellen Forschungsschwerpunkte umfassen die KI-gestützte Erschließung von Archivalien, die Erschließung von Kunsthandelsdaten, KI-basierte Datenextraktion und -analyse sowie den praktischen Einsatz von Suchmaschinen in der Forschung. Durch ihre Tätigkeit für renommierte Fotoarchive wie die Bibliotheca Hertziana in Rom, das Kunsthistorische Institut in Florenz und das Bildarchiv des Medienzentrums für Westfalen verfügt sie über langjährige Expertise in der kunsthistorischen Dokumentation und ein ausgeprägtes Interesse für fotohistorische Fragestellungen. 2001 promovierte sie an der Universität Münster mit einer Dissertation zu italienischen Handzeichnungen des 15. Jahrhunderts.

Sarah Fründt ist Ethnologin, biologische Anthropologin und Wissenschaftshistorikerin und arbeitet als wissenschaftliche Referentin im Fachbereich für Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (Zweigstelle Berlin). Zu ihren Schwerpunkten gehören die Provenienzforschung zu menschlichen Überresten sowie die Dokumentation und digitale Infrastruktur im Bereich der Provenienzforschung. Sie ist Mitbegründerin des [Netzwerks Koloniale Kontexte](#), das sich mit Fragen zur digitalen Zusammenführung, Bearbeitung und Sichtbarkeit sowie zu Nutzungsmöglichkeiten von digitalen Materialien und Daten aus kolonialen Kontexten beschäftigt.

Martin Stricker ist Co-Sprecher der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitäts-sammlungen in Deutschland (Zentrum für Kulturtechnik, Humboldt-Universität zu Berlin) und Koordinator des Verbundprojekts SODa – Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen zum Aufbau eines Datenkompetenzzentrums für wissenschaftliche Universitäts- und Hochschulsammlungen. Er hat in Marburg und Berlin Europäische Ethnologie/Kulturanthropologie, russische Sprache und Literatur sowie Filmwissenschaft studiert und arbeitet seit 2003 für die Erschließung und Digitalisierung wissenschaftlicher Sammlungen. Bis 2012 war er als Entwickler von Webanwendungen für sammlungsbezogenen Erschließungs- und Forschungsvorhaben tätig. Seit 2012 engagiert er sich als Gründungsmitglied der Koordinierungsstelle übergreifend für Hochschulsammlungen in den Bereichen Strategie, Standardentwicklung, Infrastrukturen und Services, Vernetzung, Beratung sowie Weiterbildung. Martin Stricker ist Mitglied der Gesellschaft für Universitätssammlungen und Mitglied des Vorstands von Universeum – European Academic Heritage Network.